

**МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ**

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Методичні рекомендації до проведення практичних
занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни

**ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ**

*для студентів першого рівня вищої освіти
(бакалаврського), галузі знань 01 Освіта/Педагогіка
спеціальності 012 «Дошкільна освіта»*

РІВНЕ 2021

*Рекомендовано до друку Вченою радою
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені
академіка Степана Дем'янчука»
(протокол №2 від 22.09.2021 року)*

Рецензенти:

О. О. Марчук – доктор педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука»

О. В. Боровець – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки початкової, інклюзивної та вищої освіти Рівненського державного гуманітарного університету

І. І. Хлян – вчитель-логопед, Монтессорі-педагог Комунального підприємства «Рівненський обласний спеціалізований центр реабілітації дітей з ураженнями центральної нервової системи з порушенням психіки та паліативної допомоги дітям Рівненської обласної ради

Укладач: О. А. Хом'як, кандидат педагогічних наук, доцент

Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти» для студентів першого рівня вищої освіти (бакалаврського), галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 012 «Дошкільна освіта» / уклад. О. А. Хом'як. Рівне : ПВНЗ «МЕГУ імені академіка Степана Дем'янчука», 2021. 142 с.

Методичні рекомендації містять комплекс матеріалів, структурованих відповідно до навчальної програми дисципліни «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти». Змістове наповнення охоплює аудиторну, самостійну та індивідуально-дослідну роботу студентів, надаючи їй системності, послідовності, сприяє формуванню цілісного погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагальнення матеріалів.

Рекомендується для студентів педагогічних факультетів.

ЗМІСТ

Передмова.....	4
Структура навчальної дисципліни.....	6
Плани та методичні рекомендації для проведення практичних занять.....	8
Завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи студентів.....	42
Завдання та методичні рекомендації для індивідуальної навчально-дослідної роботи студентів.....	52
Завдання для відпрацювання пропущених занять і невиконаних завдань з курсу.....	59
Питання до заліку.....	63
Тестові завдання з курсу для самоконтролю.....	66
Критерії оцінювання знань студентів.....	104
Список рекомендованої літератури.....	108
Тезаурус.....	119
Додатки.....	128

ПЕРЕДМОВА

Реформування та модернізація системи освіти в Україні відбувається відповідно до демократичних соціально-економічних змін і пріоритетів сьогодення, які засвідчують право кожної дитини на рівний доступ до якісної освіти. Система освіти, що передбачає надання освітніх послуг в умовах закладу дошкільної, загальної середньої освіти і базується на принципі забезпечення права дітей на освіту та права здобувати її за місцем проживання отримала назву інклюзивної освіти. Впровадження інклюзивної освіти в заклади дошкільної освіти в нашій країні, зумовили потребу в підготовці вихователів закладів дошкільної освіти до роботи в інклюзивному освітньому середовищі та необхідність ввести в систему професійної підготовки дисципліну «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти».

Мета навчальної дисципліни – засвоєння теоретико-методологічних, нормативно-правових та організаційно-методичних засад інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти.

Завдання навчальної дисципліни: сформувати усвідомлене розуміння основних положень інклюзивної освіти в середовищі закладу дошкільної освіти; виробити навички командної роботи при навчанні та вихованні дітей з особливими потребами; забезпечити досконале володіння стратегіями взаємодії з батьками дітей з особливими освітніми потребами; сформувати навички індивідуального і диференційованого розвитку дітей дошкільного віку; виробити усвідомлення необхідності постійної самоосвіти, саморозвитку, поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки.

Під час лекційних та практичних занять, індивідуальної навчально-дослідницької та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інклюзивна освіта в закладі дошкільної освіти» здобувачі вищої освіти, майбутні вихователі закладу дошкільної освіти, набувають таких програмних компетентностей: КЗ (компетентності загальні), КС (компетентності спеціальні (фахові)).

Загальні компетентності :

КЗ-1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

КЗ-2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

Фахові компетентності :

КС-1. Вміння складати Індивідуальну програму розвитку та необхідні для навчання дітей з особливими освітніми потребами документи, бути знайомими з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.

КС-2. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей.

Результати навчання за дисципліною

ПРН 1. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні відмінності дітей з особливими освітніми потребами.

ПРН 2. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати прогнози щодо його ефективності.

ПРН 3. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи;бути знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням.

ПРН 4. Бути знайомим з програмою раннього втручання, розуміти можливості опори на нього в подальшій роботі з дітьми з особливими освітніми потребами.

Soft skills: соціально-психологічні аспекти професійної компетентності, що відповідають заявленим цілям програми

Розвиток «гнучких навичок» – soft skills: навичок комунікації, здатність брати на себе відповідальність і працювати в команді, вміння контролювати власні почуття, правильно реагувати на емоції інших людей та злагоджувати конфлікти, управляти своїм часом, розуміння важливості зворотного зв'язку / допомоги від колег, здатність логічно і системно мислити, креативність та інше).

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти»

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	денна форма				Заочна форма			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	6	7	8	9	
Модуль 1								
Змістовий модуль 1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти								
Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.	8	2	2	4	12	2	2	8
Тема 2. Механізми забезпечення інклюзивної освіти у міжнародних документах і законодавстві. Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти.	6	2		4	8			8
Тема 3. Державно-громадське управління інклюзивною освітою.	8	2	2	6	8			8
Тема 4. Дитина, що потребує особливої освітньої підтримки, як суб'єкт інклюзивної освіти.	10	2	2	6	12	2	2	8

Тема 5. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.	8	2	2	4	8			8
Тема 6. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	8	2	2	4	8			8
Тема 7. Індивідуальна програма розвитку дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	12	2	2	8	8			8
Тема 8. Технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі.	12	2	2	8	10			10
Тема 9. Технологія оцінювання результатів інклюзивного навчання.	10	2		6	8			8
Тема 10. Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі.	8	2	2	4	8			8
Разом за змістовим модулем 1	90	20	16	54	90	4	4	82
Усього годин	90	20	16	54	90	4	4	82

ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.	2/2
2	Державно-громадське управління інклюзивною освітою.	2
3	Дитина, що потребує особливої освітньої підтримки, як суб'єкт інклюзивної освіти.	2
4	Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.	2
5	Команда психолого-педагогічного супроводу дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	2
6	Індивідуальна програма розвитку дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	2
7	Технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі.	2
8	Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі.	2
	РАЗОМ	16/2

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ: ГЕНЕЗИС, ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

ПЛАН

1. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.
2. Історія спеціальної освіти й інклюзії.
3. Соціальна та медична моделі порушень.
4. Основні принципи інклюзивної освіти.

Основні поняття: медична та соціальна модель суспільного облаштування, сегрегація, інтеграція, інклюзія, спеціальна освіта, інклюзивна освіта, учні з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Як Ви розумієте розмаїття, гнучкість і трансформацію освітнього середовища?
2. Наведіть приклади розмаїття навчального середовища, гнучкості навчального процесу та трансформації освітньої системи.
3. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Вплив соціально-політичних процесів на освіту дітей з порушеннями психофізичного розвитку».
4. Підготуйтеся до участі в дебатах на тему: «Чи сприяє расистська та комуністична ідеологія розвитку інклюзивних процесів у суспільстві?» Наведіть доказові приклади.
5. Які позитиви від навчання в інклюзивному середовищі одержують діти з типовим розвитком?
6. Назвіть і проаналізуйте соціальні моделі, за якими формувалася суспільна думка стосовно осіб з порушеннями психофізичного розвитку.
7. Розкрийте особливості інклюзії як моделі суспільного устрою.

8. Визначте та прокоментуйте основні принципи інклюзивного навчання.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

Основні поняття	Зміст
Діти з особливими освітніми потребами	
Сегрегація	
Інтеграція	
Інклюзія	
Інклюзивна освіта	

2. Охарактеризуйте процес еволюції ставлення суспільства та держави до осіб з порушеннями психофізичного розвитку. Скористайтесь посібником з бібліотечного фонду університету: Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. Харків: Вид-во «Ранок», 2014. С. 6 (таблиця 1).

3. Проаналізуйте відмінності між термінами: «аномальні діти» та «діти з особливими освітніми потребами».

4. Заповніть діаграму Венна: «Ознаки сегрегативного та інклюзивного навчання».

5. Поясніть як Ви розумієте висловлювання Т. Бута: «Ми повинні зробити освітню систему досить гнучкою, аби вона відповідала різноманітним запитам людей. Втім, якщо ми розуміємо залучення як трансформацію, необхідно докорінно змінити наше ставлення до розмаїття людського матеріалу, з яким має справу освітня система. Це розмаїття варто розглядати не як джерело труднощів, а, навпаки, як атрибут реальності, який варто сприймати і цінувати. За такого підходу ми заперечуємо визначення норми як щось гомогенне й стабільне, ми бачимо норму в розмаїтті. Існування різних категорій учнів, кожна з яких має свої освітні потреби, стає основою, на якій вибудовується вся педагогіка» [3 с. 22]. Обґрунтуйте власну позицію щодо впровадження інклюзивної освіти в сучасну освітню систему.

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв’язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Аніщук А. М. Інклюзивна освіта : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 227 с.
2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2015. 152 с.
3. Буг Т.И. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках сосредоточен контроль / Социальная эксклюзия в образовании. Москва, 2003. С. 17-25.
4. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. *Кроки до демократичної освіти*. 2016. №1. С. 34.
5. Колупаєва А. А. До проблеми понятійно-термінологічних визначень у сучасній спеціальній педагогіці. Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб. Випуск 8. Київ, 2006. С. 105-109.
6. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. Київ: «Самміт-Книга», 2009. 272 с.
7. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14.12.1960 [Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174
8. Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2010 № 912 [Електронний ресурс] режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya>
9. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. Харків: Вид-во «Ранок», 2014. 176 с.
10. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, принятые Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994 г. Київ, 2000.
11. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. [2-ге вид., доп.]. Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», вид. ФОП Чернявський Д.О., 2019. 170 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ІНКЛЮЗИВНОЮ ОСВІТОЮ

ПЛАН

1. Система управління інклюзивною освітою.
2. Характеристика мережі закладів освіти для дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки.
3. Деонтологія інклюзивної освіти.

Основні поняття: державно-громадське управління інклюзивною освітою, заклади дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивно-ресурсний центр, ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти, деонтологія інклюзивної освіти.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Розкрийте зміст завдань вищого рівня управління інклюзивної освіти.
2. Які завдання покладені на центральний рівень управління інклюзивної освіти?
3. Яку роль відіграє місцева державна адміністрація у формування політики у сфері інклюзивної освіти?
4. Яка роль громадських організацій та об'єднань у розвитку інклюзивної освіти?
5. Назвіть типи закладів дошкільної освіти для дітей з особливими освітніми потребами.
6. Розкрийте зміст деонтології інклюзивної освіти. Поясніть у чому її особливість?
7. Назвіть професійні компетентності вихователя інклюзивного закладу дошкільної освіти.
8. Сформулюйте і розкрийте зміст принципів деонтології інклюзивної освіти.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

Основні поняття	Зміст
Система освіти	
Заклад освіти	
Інклюзивний заклад дошкільної освіти	
Деонтологія інклюзивної освіти	
Милосердя	
Емпатія	
Толерантність	
Педагогічна справедливість	
Гуманізм і повага до дитини	
Педагогічний обов'язок	

2. Використовуючи матеріал навчального посібника з бібліотечного фонду (Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.), підготуйте ментальну карту на тему: «Система управління інклюзивною освітою».

3. Підготуйте пам'ятку для вихователя інклюзивного закладу дошкільної освіти про важливість організації власної педагогічної діяльності на принципах деонтології інклюзивної освіти.

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-методичний посібник в 2-х кн. Київ: Міленіум, 2005. 286 с.
2. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. [Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015
3. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». *Відомості Верховної Ради України (ВВР)*, 2010, № 46, ст.545

4. Закон України «Про внесення змін деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання *Відомості Верховної Ради* (ВВР), 2014, № 30, ст.1011

5. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14>

6. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». *Відомості Верховної Ради*, 1991. № 2. С. 252-258.

7. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». *Відомості Верховної Ради*, 2006, № 2-3, С. 36-42.

8. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. *Кроки до демократичної освіти*. 2016. №1. С. 34.

9. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14.12.1960 [Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174

10. Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2010 № 912 [Електронний ресурс] режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inkluzivnogo-navchannya>

11. Міськова Н.М., Хом'як О. А., Кирилович О.Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]*. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77.

12. Міськова Н. М., Хом'як О. А. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти та Нової української школи на засадах наступності. *Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць*. Вип. 2 (24). Рівне: РВЦ МЕРУ імені акад. С. Дем'янчука, 2020. С. 57-66.

13. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.

14. Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»

15. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

16. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ : 2018. 252 с.

17. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

18. Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» : Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від

18.06.2012 № 1/9-456 / Міністерство освіти і науки; молоді та спорту України. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/29928/

19. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF>

20. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

21. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14>

22. Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Постанова Верховної Ради УРСР від 27.02.1991 № 789-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 13. Ст. 145.

23. Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 № 1767-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 9. Ст. 77.

24. Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі : Наказ МОН України від 31.12.2015 №1436 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4897>

Додаткова

1. Лисенко Н. Сучасні підходи до координації діяльності суспільних інституцій виховання дитини: правові засади. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ*, 2013. Вип. Л. С. 113-121.

2. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. *Exceptionality Education Canada*, 12 (2), 7-52.

3. Хом'як О.А., Дем'ян С.М. Проблема професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. *Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті», (11-12 жовтня 2018 р.)*. Рівне : РВЦ МЕНУ ім. акад. С. Дем'янчука. 2018. С.153 -156.

4. Хом'як О.А., Дем'ян С.М. Проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності. *Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів» (20 березня 2018 р.)*. Рівне : РВЦ МЕНУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. С. 37-39.

5. Хом'як О.А., Рудик І.А. Проблема підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності. *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р.* Дніпро, 2019. С. 788-793.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

ДИТИНА, ЩО ПОТРЕБУЄ ОСОБЛИВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДТРИМКИ ЯК СУБ'ЄКТ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

ПЛАН

1. Особливості психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
2. Соціалізація дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки: етапи соціалізації та індивідуальний підхід.

Основні поняття: психофізичний, розвиток дитини, дитина з особливими освітніми потребами, порушення функціонування, соціалізація дитини з особливими освітніми потребами.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Проаналізуйте, як різні аспекти розвитку людини (біологічний, психічний, соціальний, духовний) впливають на її життєдіяльність.

2. Яка роль сензитивних періодів для розвитку і навчання дітей з особливими освітніми потребами?

3. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Вплив кризових періодів вікового розвитку на навчання дітей з особливими освітніми потребами».

4. Поясніть, як на вашу думку, порушення розвитку дитини впливає на її успішну соціалізацію?

5. Доведіть, що сім'я дитини з особливими освітніми потребами впливає на її успішну соціалізацію.

6. Обґрунтуйте, думку про те, що авторитарні, неблагополучні, неповні, молоді, багатодітні сім'ї можуть негативно впливати на успішність соціалізації дитини з особливими освітніми потребами.

7. Проаналізуйте, які психолого-педагогічні умови повинен створити заклад дошкільної освіти для успішної соціалізації дитини з особливими освітніми потребами?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

Основні поняття	Зміст
Розвиток людини	
Сензитивні періоди	
Кризові періоди вікового розвитку	
Порушення розвитку дитини	
Фізичне порушення	
Психічне порушення	
Складне порушення	
Сенсорні порушення	
Органічні порушення	
Функціональні порушення	
Соціалізація	

2. Використовуючи матеріал навчального посібника (Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. С. 97), заповніть таблицю «Ставлення батьків до дитини з порушеннями в розвитку»:

Ставлення	Реакція на ООП	Схема поведінки
Прийняття дитини з ООП		
Реакція заперечення		
Реакція надмірного захисту, протекції, опіки		
Приховане неприйняття дитини з ООП		
Відкрите неприйняття дитини		

3. *Робота в групах.* Виконайте завдання в групах і презентуйте результати.

Перша група готує пам'ятку: «Роль сім'ї в соціалізації дитини дошкільного віку з ООП».

Друга група готує пам'ятку: «Психолого-педагогічні умови соціалізації дитини з ООП в закладі дошкільної освіти».

Третя група готує пам'ятку: «Соціально-економічні умови успішної соціалізації дитини дошкільного віку в соціумі».

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань, аналіз роботи в групах.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Білозерська І.О. Деякі аспекти формування батьківської компетентності у родинах, що мають дітей з порушеннями розвитку. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями розвитку. Київ, 2016.

2. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефективных детей. Основы дефектологии. Москва: Изд-во «Лань» 2003. С. 96.

3. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-методичний посібник в 2-х кн. Київ: Міленіум, 2005. 286 с.

4. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с.

5. Зверева І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрович Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. К.: «Кожній дитині», 2010. Част. I. 224 с.

6. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

7. Миронова С. П. Робота фахівців з сім'ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. *Актуальні питання корекційної освіти.* 2017. № 9.

8. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.

9. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

10. Хом'як О. А., Оніщук І. В. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. *Синергія*

формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Чернігів, 2021. С. 140-143.

Додаткова

1. Бех І. Д. Виховання особистості. Київ: Либідь, 2003. кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.
2. Івануць О. Роль сім'ї у процесі соціалізації обдарованих дітей. *Психолог.* 2009. № 11-12. С. 56-58.
3. Лаврентьєва Г.П. Партнерське спілкування – школа соціалізації. *Дошкільне виховання.* 2000. №12. С. 4-6.
4. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посіб. Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ : МАУП, 2000. 256 с.
5. Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало; М-во освіти і науки України. Київ : Академвидав, 2010. 432 с.
6. Романченко Т. В. Психолого-педагогічні умови створення розвивального середовища для обдарованих дошкільників. *Актуальні проблеми психології : Психологія обдарованості : [збірн. наук. праць / за ред. С. Д. Максименка та Р. О. Семенової].* Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. Т. 6. Вип. 5. 2010. С. 273-281.
7. Хом'як О.А., Дем'ян С.М. Проблема професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. *Збірн. тез вист. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в XXI столітті», (11-12 жовтня 2018 р.).* Рівне : РВЦ МЕНУ ім. акад. С. Дем'янчука. 2018. С.153 -156.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ПЛАН

1. Універсальний дизайн у сфері освіти.
2. Принципи універсального дизайну в освіті в контексті архітектурної доступності та розумного пристосування.
3. Особливості застосування універсального дизайну в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

Основні поняття: архітектурна доступність, розумне пристосування, універсальний дизайн у сфері освіти.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Важливість універсального дизайну для усіх членів суспільства».
2. Поміркуйте і наведіть приклади застосування принципів універсального дизайну в середовищі ЗДО.
3. Мозкова атака: «Особливості застосування універсального дизайну в інклюзивному середовищі ЗДО».
4. Наведіть приклади допоміжних технологій, які можна застосувати в інклюзивному середовищі ЗДО.
5. Яка роль ресурсної кімнати як складової інклюзивного середовища в ЗДО.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

<i>Основні поняття</i>	<i>Зміст</i>
Архітектурна доступність	
Розумне пристосування	
Універсальний дизайн у сфері освіти	
Адаптація	
Модифікація	
Допоміжні технології	
Медіатека	

2. Заповніть діаграму Венна: «Адаптації і модифікації освітнього середовища і програми».

3. Підготуйте ментальну карту на тему: «Принципи універсального дизайну у сфері освіти в контексті архітектурної доступності та розумного пристосування».

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавничка група «Атопол», 2011. 274 с.

2. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. Харків: Вид-во «Ранок», 2014. 176 с.

3. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

4. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

5. Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18>

6. Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі : Наказ МОН України від 31.12.2015 №1436 [Електронний ресурс] режим доступу : <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4897>

7. Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред. Софій Н.З., Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

КОМАНДА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДИТИНИ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДТРИМКИ

ПЛАН

1. Склад команди психолого-педагогічного супроводу.
2. Завдання команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
3. Організація роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.
4. Асистент вихователя ЗДО як учасник освітнього процесу.
5. Асистент дитини як відповідальний за соціальний супровід дитини.
6. Батьки дитини з ООП як активні учасники освітнього процесу.

Основні поняття: команда психолого-педагогічного супроводу, асистент вихователя, асистент дитини, батьки, як учасники освітнього процесу.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Обґрунтуйте важливість формування команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП для побудови її індивідуальної освітньої траєкторії в інклюзивному середовищі ЗДО.
2. Хто входить до складу команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в середовищі ЗДО?
3. Опишіть етапи організації роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в середовищі ЗДО.
4. Доведіть, що робота асистента вихователя дитини з ООП в ЗДО не менш важлива, ніж робота вихователів групи.
5. Які обов'язки покладаються на асистента дитини з ООП в середовищі ЗДО?
6. Яка, на вашу думку, роль батьків, як представників

інтересів дитини з ООП, у команді психолого-педагогічного супроводу?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

<i>Основні поняття</i>	<i>Зміст</i>
Психолого-педагогічний супровід	
Асистент вихователя	
Асистент дитини	
Команда психолого-педагогічного супроводу	

2. Заповніть діаграму Венна: «Обов'язки вихователя, обов'язки асистента вихователя та їх спільна діяльність».

3. Використовуючи матеріал навчального посібника (Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. С. 122), заповніть таблицю «Різниця між асистентом вихователя та асистентом дитини»:

Критерій	Асистент вихователя	Асистент дитини
Цілі діяльності		
Помічник		
Посада		
Підготовка		
Призначається		

4. Підготуйте структурно-логічну схему на тему: «Взаємодія членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗДО».

5. Підготуйте ментальну карту на тему: «Бар'єри в розвитку професійного співробітництва команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП в ЗДО та шляхи їх подолання».

Форми контролю знань – усне опитування, презентація

виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Білозерська І.О. Деякі аспекти формування батьківської компетентності у родинях, що мають дітей з порушеннями розвитку. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями розвитку. Київ, 2016.

2. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с.

3. Колупаєва А.А., Данілавичюте Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 192 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

4. Миронова С. П. Робота фахівців з сім'ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. *Актуальні питання корекційної освіти*. 2017. № 9.

5. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 110 с.

6. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

7. Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 [Електронний ресурс] режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/nra/pro>.

8. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с.

9. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. Скрипник. Харків : Факт, 2015. 40 с.

10. Хом'як О. А. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка)*. Чернігів, 2021. С. 116-120.

11. Хом'як О. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної практики в заклади дошкільної освіти. Теорія і

практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовської. Рівне : видавець О. Зень. 2021. С. 127-164.

12. Хом'як О. А., Осійчук А.П. Асистентський супровід дітей дошкільного віку, як педагогічна проблема сьогодення. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса)*. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 53-55.

13. Хом'як О. А., Осійчук А.П. Підготовка майбутніх вихователів до асистентського супроводу дітей дошкільного віку. *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 784-788.*

14. Хом'як О. А., Дрикалович О.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матер. всеукр. наук.-практ. конф. з міжн. участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)*. Чернігів, 2021. С. 137-140.

Додаткова

1. Івануць О. Роль сім'ї у процесі соціалізації обдарованих дітей. *Психолог.* 2009. № 11-12. С. 56-58.

2. Лисенко Н. Сучасні підходи до координації діяльності суспільних інституцій виховання дитини: правові засади. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ, 2013. Вип. Л. С. 113-121.*

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ, ЩО ПОТРЕБУЄ ДОДАТКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ ПІДТРИМКИ

ПЛАН

1. Індивідуальна програма розвитку як документ реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.
2. Вивчення потенційних можливостей і потреб дитини з ООП.
3. Розробка індивідуальної програми розвитку. Індивідуальний навчальний план та його складові.
4. Реалізація індивідуальної програми розвитку.
5. Моніторинг реалізації індивідуальної програми розвитку, перегляд, внесення змін.

Основні поняття: індивідуальна програма розвитку, адаптація програми, модифікація програми.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Усно складіть план підготовки до розроблення ІПР (на 5 пунктів).
2. Поміркуйте, у чому полягають особливості вивчення потенційних можливостей і потреб дитини дошкільного віку під час розробки ІПР в ЗДО?
3. Чим характерний другий етап розробки ІПР для дошкільника з ООП?
4. Які види адаптацій освітнього процесу для дітей з ООП в ЗДО ви знаєте? Наведіть приклади адаптацій для різних категорій дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки.
5. У чому, на вашу думку, особливість процесу реалізації ІПР для дитини з ООП?
6. Чому важливо регулярно здійснювати моніторинг реалізації ІПР для дитини з ООП?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

Основні поняття	Зміст
Індивідуальна програма розвитку	
Адаптація програми	
Модифікація програми	
Принципи цілепокладання SMART	

2. Розробіть програму залучення батьків дитини з ООП до участі в розробці ІПР.

3. Використовуючи матеріал навчального посібника Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. С. 136, заповніть таблицю «Функції та обов'язки членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з ООП під час реалізації ІПР»:

Члени КППС	Функції та обов'язки
Адміністрація закладу	
Вихователь	
Асистент вихователя	
Практичний психолог	
Додаткові фахівці	

4. Скориставшись матеріалами навчально-методичних посібників: Компанець Н.М., Луценко І.В. Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ. Київ: 2017. С.35 та Індивідуальна програма розвитку: методичні матеріали / Укладачі: І. В. Луценко, Н. В. Заєркова. Київ, 2015. 20 с. знайшовши їх за назвою в мережі Інтернет, розробіть пам'ятку: «Послідовність створення індивідуальної програми розвитку».

5. *Робота в малих групах.* Розгляньте в групах зразки робочих матеріалів для створення ІПР для дитини з ООП дошкільного віку

(індивідуальна картка на дитину з ООП; зразок заповнення індивідуальної соціально-психологічної карти дитини; сильні сторони дитини з ООП; опитувальник для батьків дитини з ООП; зразок ІПР) представлені у додатку А. Поміркуйте і обговоріть, як би ви могли змінити чи доповнити ці зразки. Презентуйте свої пропозиції. Продемонструйте удосконалені документи.

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань, аналіз роботи в групах.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с.

2. Індивідуальна програма розвитку: методичні матеріали / Укладачі: І. В. Луценко, Н. В. Заєркова. Київ, 2015. 20 с.

3. Компанець Н.М., Луценко І.В. Навчально-методичний посібник «Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ». Київ: 2017. С.66.

4. Міськова Н.М., Хом'як О. А., Кирилович О.Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Суцzenко (голов. ред.) та ін.]*. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77.

5. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник, 2017. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 52 с.

6. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

7. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред. Софій Н. З., Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАН

1. Педагогічна технологія.
1. Технології індивідуалізації освітнього процесу: особистісно-орієнтоване навчання, теорія множинного інтелекту, диференційоване викладання, традиційне інтенсивне навчання, кооперативне навчання, когнітивне навчання, проблемне навчання, проєктне навчання.
2. Технології спільного викладання в інклюзивній групі.
3. Технології подолання навчальних і поведінкових труднощів.
4. Технології адаптації освітнього середовища: адаптації на рівні матеріалів і ресурсів, адаптації на рівні методів навчання, адаптації на рівні оцінки.

Основні поняття: педагогічна технологія, технології індивідуалізації освітнього процесу, технології спільного викладання в інклюзивній групі, технології подолання навчальних і поведінкових труднощів, технології адаптації освітнього середовища.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Доведіть, або спростуйте гіпотезу: «У контексті інклюзивної освіти педагогічні технологія охоплює всі аспекти, елементи педагогічної системи – від постановки цілей до проєктування усього освітнього процесу і перевірки його результативності».
2. Наведіть приклади технологій індивідуалізації освітнього процесу.
3. Поміркуйте, за яких умов особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі здійснюватиметься найбільш ефективно?
4. Які відмінності між дітьми дошкільного віку допоможе

врахувати вихователю ЗДО диференційоване викладання? Обґрунтуйте свою думку.

5. Які переваги у навчанні дітей дошкільного віку з ООП має традиційне інтенсивне навчання?

6. Сформулюйте п'ять ознак успішного кооперативного навчання для дітей дошкільного віку з ООП.

7. Підготуйтеся до дискусії на тему: «Чи можна застосовувати елементи проблемного навчання на заняттях з дітьми дошкільного віку з ООП?» Наведіть приклади.

8. Що таке спільне викладання? Наведіть приклади моделей спільного викладання в інклюзивній групі ЗДО.

9. Які приклади технологій подолання навчальних і поведінкових труднощів в інклюзивній освіті Вам відомі?

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

<i>Основні поняття</i>	<i>Зміст</i>
Педагогічна технологія	
Особистісно-орієнтоване навчання	
Диференційоване викладання	
Традиційне інтенсивне навчання	
Кооперативне навчання	
Когнітивне навчання	
Проблемне навчання	
Спільне викладання	
Комунікативна система обміну картинками (PECS)	
АВА-аналіз	

2. Підготуйте ментальну карту на тему: «Технології адаптації освітнього середовища».

3. *Робота в малих групах.* Обговоріть у групах питання адаптації освітнього середовища (стратегій супроводу, облаштування просторово-фізичного середовища, рекомендацій

щодо мовленнєво-комунікативної, когнітивної, емоційної сфер тощо) до ООП різних категорій дітей і розробить рекомендації щодо навчання і розвитку:

- дітей дошкільного віку з порушеннями зору;
- дітей дошкільного віку з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ);
- дітей дошкільного віку з порушенням слуху;
- дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення;
- дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату;
- дітей дошкільного віку з порушеннями інтелектуального розвитку;
- дітей дошкільного віку з розладами аутистичного спектра (РАС);
- дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (ЗПР).

Презентуйте розроблені рекомендації.

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв'язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань, аналіз роботи в групах.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Білозерська І.О. Реалізація компетентнісної парадигми при роботі з батьками дітей з порушеннями психофізичного розвитку. *Особлива дитина навчання та виховання. Дефектологія*, № 4. Київ, 2011.
2. Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2015. 152 с.
3. Веремчук А.П., Хом'як О.А. Інноваційні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип 1 (5)*. Умань, 2021. С. 71-78.
4. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с.
5. Інклюзивна освіта від А до Я: poradnik для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

6. Міськова Н.М., Хом'як О. А., Кирилович О.Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Суцzenко (голов. ред.) та ін.]*. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77.

7. Міськова Н.М., Хом'як О. А. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти та Нової української школи на засадах наступності. *Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць*. Вип. 2 (24). Рівне: РВЦ МEGУ імені акад. С. Дем'янчука, 2020. С. 57-66.

8. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник, 2017. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 52 с.

9. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

10. Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18>

11. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. Скрипник. Харків : Факт, 2015. 40 с.

12. Хом'як О. А. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)*. Чернігів, 2021. С. 116-120.

13. Хом'як О. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної практики в заклади дошкільної освіти. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовської. Рівне : видавець О. Зень. 2021. С. 127-164.

14. Хом'як О. А., Семенюк М.Ф. Умови організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку. *Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття» за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті» (м. Умань, 21–22 травня 2021 р.)*. Вип. 14 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т дошк. та спец. освіти ; [голов. ред. проф. В.М. Кушнір; відп. за вип.: Н.І. Скрипник, О.Л. Мікаелян]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. С. 154-157.

Додаткова

1. Інтелектуально обдаровані дошкільнята : підтримка та супровід / І. Карабаєва, Т. Яценко, А. Пасічник. Київ : Шк. Світ, 2011. 128 с.
2. Кікінеджи О. Гендерне виховання дошкільнят. *Дошкільнє виховання*. 2006. № 2-3.
3. Комаров К. Система роботи з обдарованими дітьми. *Психолог*. 2010. № 8. С. 8-13.
4. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості: Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. Київ: Освіта, 1998. 255 с.
5. Романченко Т. В. Психолого-педагогічні умови створення розвивального середовища для обдарованих дошкільників. *Актуальні проблеми психології : Психологія обдарованості : [збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка та Р. О. Семенової]*. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. Т. 6. Вип. 5. 2010. С. 273-281.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

ПЛАН

1. Сутність поняття додаткові освітні послуги.
2. Види психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять (послуг).

Основні поняття: додаткові освітні послуги, психолого-педагогічні заняття, корекційно-розвиткові заняття.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ УСНОГО ОПИТУВАННЯ

1. Розкрийте зміст поняття «додаткові освітні послуги». Які специфічні завдання щодо забезпечення ООП дітей дошкільного віку вони здатні вирішити?

2. На яких принципах ґрунтуються додаткові освітні послуги для дітей дошкільного віку з ООП?

3. Які етапи надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг Ви знаєте?

4. Наведіть приклади видів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.

5. Розкажіть про особливості застосування елементів анімалотерапії з метою корекції та розвитку психофізичних функцій дошкільнят з ООП. Які види анімалотерапії Ви знаєте?

6. Використовуючи матеріали статті (Красовська О.О., Міськова Н.М., Хом'як О.А. Формування інклюзивної компетентності педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО і НУШ. *Вісник Запорізького національного університету*. Педагогічні науки № 2 (2020 р.). С. 106-112.), усно проаналізуйте цінність арт-терапії, як засобу корекції розвитку особистості дитини дошкільного віку з ООП.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Заповніть картку основних понять теми:

<i>Основні поняття</i>	<i>Зміст</i>
Ритміка	
Логоритміка	
Лікувальна фізкультура	
Розвиток мовлення	
Соціально-побутове орієнтування	
Орієнтування у просторі	
Корекція зору	
Корекція розвитку	
Анімалотерапія	
Арт-терапія	
Психогімнастика	
Працетерапія	
Ерготерапія	
Ароматерапія	

2. Підготуйте навчальний проєкт на тему: «Монтессорі терапія для дошкільнят з ООП» у вигляді мультимедійної презентації.

3. *Робота в парах.* Обговоріть в парах, підготуйте матеріали і продемонструйте один з видів арт-терапевтичних послуг. Доведіть його цінність для розвитку особистості дитини дошкільного віку з ООП та її творчої самореалізації:

- ізотерапія;
- драмотерапія;
- музикотерапія;
- кольоротерапія;
- казкотерапія;
- лялькотерапія;
- танцетерапія;
- фототерапія;
- піскотерапія;

– ігротерапія.

Форми контролю знань – усне опитування, презентація виконаних завдань, розв’язання ситуаційних вправ, обговорення виконаних завдань, аналіз роботи в парах.

ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Красовська О.О., Міськова Н.М., Хом’як О. А. Формування інклюзивної компетентності педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО і НУШ. *Вісник Запорізького національного університету*. Педагогічні науки № 2 (2020 р.). С. 106-112.

2. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2003.

3. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

15. Хом’як О. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної практики в заклади дошкільної освіти. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовської. Рівне : видавець О. Зень. 2021. С. 127-164.

4. Krasovska O., Khomiak O. (2018) The formation of preservice preschool teachers’ professional readiness to esthetical training of children by means of intensive educational technologies. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS. Volume XLIII*, 386-391. (Web of Science)

Додаткова

1. Дичківська І. М. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М. Монтесорі / І. Дичківська, Т. Поніманська. Рівне, 1999. 67 с.

2. Комаров К. Система роботи з обдарованими дітьми. *Психолог*. 2010. № 8. С. 8-13.

3. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості: Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. Київ: Освіта, 1998. 255 с.

4. Романченко Т. В. Психолого-педагогічні умови створення розвивального середовища для обдарованих дошкільників. *Актуальні проблеми психології : Психологія обдарованості : [збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка та Р. О. Семенової]*. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. Т. 6. Вип. 5. 2010. С. 273-281.

5. Хом’як О.А., Дем’ян С.М. Проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності. *Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми*

реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів» (20 березня 2018 р.). Рівне : РВЦ МЕНУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. С. 37-39.

6. Хом'як О.А., Дмитрук Н.І. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. *The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects»*, June 15 – 18, 2021, London, England. P. 375-379.

7. Хом'як О.А., Літвінчук І.В. «Готуємо руку до письма – починаємо з піска» (підготовка руки до письма методами пісочної (солевої, манної) анімації). *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р.* Дніпро, 2019. С. 777-784.

8. Хом'як О.А., Літвінчук І.В. Метод Sandplay як елемент арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса).* Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 47-50.

9. Хом'як О.А., Рудик І.А. Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої особистості дитини дошкільного віку. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса).* Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 61-64.

Методичні рекомендації до побудови ментальної карти

Ментальна карта (карта знань) – це засіб для графічного подання інформаційної моделі, що передбачає відображення об'єктів певної предметної галузі та зв'язків між ними. Об'єкти (назви, терміни, зображення) для наочності на карті знань зв'язані гілками, що відходять від центрального поняття або ідеї відповідної предметної галузі.

Ментальні карти застосовують для створення інформаційних моделей, візуалізації нових ідей, фіксування та структурування даних, аналізу та впорядкування даних, класифікації понять, відображення процесів, прийняття рішень тощо. Цей спосіб має багато переваг перед іншими способами запису інформаційних моделей.

За допомогою ментальної карти можна зобразити інформаційну модель, що містить матеріали про об'єкти певної предметної галузі та демонструє зв'язки між окремими об'єктами.

Ментальні карти застосовують для навчання, конспектування книг, підготовки матеріалу з певної теми, розв'язування творчих завдань, генерування ідей та їх візуалізації, відображення різних шляхів розв'язування проблем при пошуку ефективного розв'язку; структурування посібників, статей, рефератів, доповідей; планування та розробки проєктів різної складності, складання списків справ, спілкування, розвитку інтелектуальних здібностей, вирішення особистих проблем.

Правила, яких слід дотримуватися під час створення ментальних карт:

- основне поняття інформаційної моделі (об'єкт уваги) сфокусовано в центрі;
- теми та ідеї, пов'язані з основним поняттям, розходяться від центра;
- гілки пояснено й позначено ключовими словами й образами;

– ідеї наступного порядку (рівня) також зображено у вигляді гілок, що відходять від центральних гілок, і т.д.

Методичні рекомендації до проведення дискусій

Дискусія (від лат. *discussio* – дослідження, розбір) – вид самостійної роботи студентів, під час якої відбувається колективне обговорення певного суперечливого питання або проблеми з метою виявлення їх сутності, протиріч, наукової трактовки, шляхів подолання.

Модель навчання у дискусії сприяє формуванню таких важливих навичок, як аргументація, аналіз, виявлення причинно-наслідкових і міжпредметних зв'язків, комунікативних здібностей.

Крім того, регулярна участь у диспутах виховує культуру публічних виступів.

Для проведення академічної дискусії на належному рівні необхідна ретельна попередня підготовка студентів і контроль за опануванням ними навчального матеріалу з боку викладача.

Дискусії проходять успішно, якщо студенти-учасники розуміють і дотримуються чітко встановлених правил проведення дискусії, які допомагають їм вчитися користуватися своїми правами і відчувати відповідальність за слова та думки. Найбільш суттєвими є наступні *правила проведення дискусій*:

1. Зацікавленість темою, що обговорюється.
2. Досконале володіння всіма її аспектами за рахунок самостійно здобутої навчальної інформації.
3. Уважне вислуховування опонента.
4. Уникання одночасного висловлювання кількох учасників.
5. Ясне і стисле формулювання тверджень.
6. Чітке дотримання теми обговорення.
7. Обмін думками.
8. Залучення до диспуту всієї аудиторії.
9. Висловлювання поваги до всіх точок зору.
10. Дотримання регламенту, чіткий контроль за тривалістю і кількістю виступів.

Існують різноманітні *форми організації дискусії*, які дозволяють не тільки розвивати у студентів певні вміння та навички, але і стимулюють живий інтерес до навчальної дисципліни, носять захопливий, а інколи певною мірою і розважальний характер, готують молодь до подальшої професійної діяльності, яка дуже часто передбачає публічні виступи. У закладах вищої освіти, перш за все, доцільно влаштовувати наступні види дискурсів:

а) практикум, який застосовується при аналізі історичної ситуації і допомагає досягти повного розуміння причин і механізму прийняття в минулому складних історичних рішень. Під час практикуму рекомендується органічно поєднувати усну і письмову самостійну роботу, наприклад, одночасно з обговоренням студенти можуть заповнювати таблиці й фіксувати в конспективній формі проблеми, переваги і недоліки суперечливих історичних явищ.

б) дискусія в стилі ток-шоу поєднує в собі переваги лекції і дискусії в групі, дає можливість чітко висловити різні точки зору щодо заданої теми і передбачає наявність обмеженої групи активних учасників і широкої, але більш пасивної групи глядачів, які також мають право висловлювати власну думку або ставити питання учасникам бесіди. Для проведення подібних дискусій бажано обирати більш цікаві, популярні наукові теми, актуальні для сучасної молоді.

в) структуровані дебати – натхненний британськими парламентськими дебатами метод змагання між двома командами з метою викласти самостійно здобуту інформацію, виграти підтримку аудиторії і знайти рішення проблеми шляхом безпосереднього і вільного обговорення. Крім формування навичок комунікації, структуровані дебати дозволяють студентам оволодіти мистецтвом суспільних переговорів та аргументації, доляльного прийняття різних думок, дотримання певних правил у відношенні до партнера як до колеги з іншою думкою чи ідентичністю.

Для стимулювання зацікавленості студентів у підготовці дискусії та активної участі в ній викладач повинен ретельно розробити і вдосконалити *систему оцінки студентів-учасників*.

Відповідно до положень Болонської спілки це має бути певна сума балів. Причому оцінюватися повинні будь-які позитивні дії студента під час обговорення: кожне висловлення в дискусії, визначення власного ставлення до дискусійного питання, надання інформації, що ґрунтується на фактах, які отримані протягом підготовчого етапу, зауваження з даної теми, уточнюючі запитання, проведення аналогій, вміння слухати, тактовні зауваження під час гострих моментів дискусії, залучення до дискусії пасивного студента. Все це гарантує високу активність учасників і дозволяє зацікавити обговоренням максимальну кількість студентів. І навпаки, бали віднімаються за переривання оратора, монополізування дискусії одним доповідачем, висловлення несуттєвих зауважень, повторення інформації, вже внесеної до дискусії іншим учасником, агресивну поведінку.

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів з курсу «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти» – це спланована пізнавальна, організаційно і методично спрямована діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення результату.

Мета самостійної роботи студентів:

- розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;
- формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;
- розвиток морально-вольових зусиль;
- самостійна робота студентів як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

- навчити студентів самостійно працювати з літературою;
- творчо сприймати навчальний матеріал і осмислювати його;
- сформувані навички щоденної самостійної роботи з метою одержання та узагальнення знань, умінь і навичок.

Організація самостійної роботи студентів

Зміст самостійної роботи студентів з курсу «Інклюзивна освіта в закладі дошкільної освіти» визначається робочою навчальною програмою вивчення дисципліни.

На самостійну роботу виноситься:

- частина теоретичного матеріалу, менш складного за змістом;
- окремі практичні роботи, що не потребують безпосереднього керівництва викладача.

Самостійна робота студентів забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення курсу «Інклюзивна освіта в закладі дошкільної освіти»:

- основна література (конспект лекцій викладача, навчальні та методичні посібники);
- додаткова література (наукова, фахова, монографічна, періодична);
- методичні матеріали (методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів).

Самостійна робота над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах, комп'ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Види завдань самостійної роботи студентів з курсу «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти»:

- підготовка есе;
- творчих мультимедійних навчальних проєктів;
- самостійне вивчення окремих тем або питань із розробкою конспекту;
- робота з відповідною літературою;
- написання рефератів, повідомлень есе;
- творчі завдання (проєкти, ментальні карти, тощо);
- виконання підготовчої роботи до практичних занять;
- підготовка письмових відповідей на проблемні питання;
- виготовлення наочності;
- підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності.

Порядок оформлення та захисту самостійної роботи

1. Звіт про виконання самостійної роботи подається у друкованому форматі на папері формату А4.

Оформлення звіту:

- шрифт – Times New Roman;
- розмір шрифту – 14 кегель;
- інтервал між рядками – півтора;
- абзац – 12,5 мм, поля: верхнє і нижнє – 20 мм, лівє – 25 мм, правє – 15 мм;
- нумерація сторінок – по центру нижнього поля.

2. Самостійна робота подається викладачу не пізніше ніж за 1 тиждень до заліку в друкованому вигляді (звіт).

3. Оцінка за самостійну роботу виставляється на заключному занятті з навчальної дисципліни на основі попереднього ознайомлення викладача зі змістом самостійної роботи.

4. Оцінка за самостійну роботу є обов'язковою складовою підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.

Методичні рекомендації до написання есе

Есе – твір-міркування невеликого обсягу з вільною композицією, що виражає індивідуальні враження, міркування з конкретного питання, проблеми й свідомо не претендує на повноту й вичерпне трактування теми. Це самостійне бачення студентом проблеми, питання теми на підставі *опрацьованого* матеріалу та аргументів, у відповідності до *обраного* підходу, стилю тощо.

На відміну від *реферату*, який адресується будь-якому слухачеві, *есе* – адресується підготовленому слухачу. Тобто людині, яка вже має уяву, про що йде мова. Власне, така «адресність» дозволяє автору есе зосередити увагу на розкритті нового змісту, а не нагромаджувати різними службовими деталями викладення матеріалу в письмовому форматі.

Мета есе полягає в розвитку навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Написання есе дозволяє авторові навчитися чітко й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати основні категорії аналізу, виділяти причинно-наслідкові зв'язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки; володіти науковим стилем мовлення.

Структура есе

Побудова есе – це відповідь на питання або розкриття теми, що засновано на класичній системі доказів.

1. *Титульний аркуш* (заповнюється за рекомендованим зразком представленим у додатку Б).

2. *Вступ*: місія студента щодо розгляду теми есе, його авторське бачення – гіпотеза, або сутність та обґрунтування вибору цієї теми. Мета та завдання роботи – очікуваний результат роботи в цілому та конкретні результати, які будуть отримуватися в ході розкриття теми. На цьому етапі дуже важливо правильно *сформулювати питання, на які ви збираєтеся знайти відповідь у ході свого дослідження*. При роботі над вступом можуть допомогти

відповіді на наступні питання: «Чому тема, яку я розкриваю, є важливою в даний момент?», «Які поняття будуть залучені в моє міркування?», «Чи можу я розділити тему на дрібні підтеми?» і т. д.

3. *Основна частина*: теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позицій щодо питання. У цьому полягає основний зміст есе й це являє собою головні труднощі. Тому важливе значення мають підзаголовки, на основі яких здійснюється структурування аргументації; саме тут необхідно обґрунтувати запропоновану тезу. Там, де це необхідно, як аналітичний інструмент можна використати графіки, діаграми й таблиці. Залежно від поставленого питання, аналіз проводиться на основі наступних категорій: причина – наслідок, загальне – особливе, форма – зміст, частина – ціле, сталість – мінливість. У процесі побудови есе необхідно пам'ятати, що один параграф повинен містити тільки одне твердження й відповідний доказ, підкріплений графічним або ілюстративним матеріалом. Отже, наповнюючи розділи аргументацією, необхідно в межах параграфа обмежити себе розглядом однієї головної думки. Добре перевірений спосіб побудови есе – використання підзаголовків для позначення в головній частині ключових моментів аргументованого викладення. Сукупність підзаголовків допомагає побачити те, що пропонує зробити студент. Ефективне використання підзаголовків – не тільки визначення основних пунктів, які студент бажає висвітлити, це також наявність логічності у висвітленні теми есе.

4. *Висновок*: узагальнення й аргументовані висновки до теми й т. д. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині. Методи, що рекомендують для складання висновку: повторення, ілюстрація, цитата. Висновок може містити такий дуже важливий, що доповнює есе, елемент, як вказівка на застосування дослідження, на розвиток взаємозв'язків з іншими проблемами.

Критерії оцінювання есе розміщено у додатку Б.

Тематика наукових есе з курсу «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти»

1. Чому у ХХІ сторіччі стихійне інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку вважають ознакою системи демократичних процесів в освіті?

2. Чи потрібна побудова моделі взаємодії спеціалістів для залучення дитини дошкільного віку з особливими освітніми потребами в освітнє середовище?

3. Дотримання яких етичних норм дає змогу уникнути конфліктних ситуацій в інклюзивній групі ЗДО?

4. Якою я бачу роль педагога у впровадженні інклюзивної практики?

5. Яка роль громадських батьківських організацій у впровадженні інклюзивної освіти?

6. Чи потрібне диференційоване викладання (змісту, процесу, кінцевих результатів) в інклюзивному середовищі?

7. Роль асистента вихователя у процесі соціалізації дитини дошкільного віку з ООП.

8. Чи може дитина з фізичними порушеннями, порушеннями інтелектуального розвитку, затримкою психічного розвитку отримати освіту?

9. Чи можна говорити про успішну освіту для дітей з розладами аутистичного спектру?

10. Чи можна вважати стихійне інтегрування дітей з порушеннями психофізичного розвитку ознакою системи демократичних процесів в освіті?

Творчі завдання для самостійної роботи студентів

1. Ознайомтеся з визначеннями інклюзивної освіти провідних міжнародних організацій у сфері формування освітньої політики та зазначте їх у таблиці 1.

Таблиця 1

Міжнародні організації у сфері формування освітньої політики	Основні положення трактування інклюзивної освіти
ЮНЕСКО	
ЮНІСЕФ	
Світовий Банк	
Рада Європи	
Організація економічної співпраці і розвитку (ОЕСД)	

2. Порівняйте Конвенцію ООН з прав дитини та Конвенцію ООН з прав осіб з інвалідністю у контексті захисту прав дитини з особливими потребами на освіту.

Таблиця 2

Конвенція ООН з прав дитини (основні статті)	Конвенція ООН з прав осіб з інвалідністю(основні статті)

3. Підготуйте індивідуальний навчальний проєкт на тему: «Модель партнерських відносин між закладом дошкільної освіти й установами з метою організації інклюзивного освітнього середовища».

4. Здійсніть порівняльний аналіз основних положень відображених у міжнародних документах, які регламентують право на інклюзивну освіту. Результати відобразіть в таблиці. Висновки обґрунтувати.

5. Розробіть план-конспект виховного заходу з метою соціалізації дитини, з порушеннями мовлення і /або слухової функції.

6. Підготуйте загальні рекомендації (оформіть в презентації) щодо організації просторово-фізичного інклюзивного середовища для дітей із порушеннями зору.

7. Підготуйте перелік документації асистента вихователя в інклюзивній групі ЗДО (оформіть в презентації).

8. Розробіть зразок портфоліо дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.

9. Розробіть план-конспект виховного заходу з метою соціалізації дитини, з порушеннями опорно-рухового апарату.

10. Підготуйте фрагмент заняття з диференційованим навчанням в інклюзивній групі ЗДО на основі педагогіки партнерства.

11. Підготуйте комплекс вправ для зняття втоми дитини з раннім дитячим аутизмом під час роботи на занятті.

12. Створіть асоціативну таблицю на тему: «Як забезпечити освітні послуги в ЗДО в умовах інклюзії».

13. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Інклюзивний заклад дошкільної освіти майбутнього».

14. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Зарубіжний досвід інклюзивної освіти».

15. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід США у впровадженні інклюзивної освіти».

16. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід впровадження інклюзивної освіти в Італійській республіці».

17. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід республіки Австрії у впровадженні інклюзивної освіти».

18. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід Королівства Бельгії у впровадженні інклюзивної освіти».

19. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід Королівства Нідерланди у впровадженні інклюзивної освіти».

20. Підготуйте творчий проєкт на тему: «Досвід Королівства Швеції у впровадженні інклюзивної освіти».

Методичні рекомендації до роботи над творчими завданнями

Актуальними й корисними для навчального процесу є творчі завдання. Їх особливість полягає в тому, що вони потребують самостійного ознайомлення не тільки зі спеціальною, але і з різноманітною додатковою літературою – монографіями, енциклопедіями, путівниками, науковою й популярною періодикою, літературними творами тощо. У такий спосіб студенти залучаються до процесу активного читання, підвищують рівень свого загального культурного розвитку.

Як правило, творчі завдання націлені на здобуття більш широкої інформації, що виходить за межі офіційної навчальної програми і охоплюють усі сфери інклюзивної теорії і практики.

Під час виконання творчих завдань студент перетворюється на допитливого пошукувача, який самостійно знаходить і відбирає необхідні наукові дані. Тим самим здійснюється формування інтелектуальної особистості з розвиненим кругозором.

Методичне значення творчих завдань полягає ще й у тому, що, самостійно виконуючи їх, студенти максимально активізують свій розумовий потенціал – проводять вибіркового аналіз історичних фактів, встановлюють причино-наслідкові зв'язки, обґрунтовують висновки, виходячи з власних характеристик та оцінок, намагаються робити наукові припущення, пропонують шляхи вирішення гострих помилок і запобігання аналогічних трагедій на сучасному етапі розвитку інклюзивної освіти, намагаються виявити принципові особливості щодо організації освітнього середовища для різних категорій дітей з ООП в ЗДО, а також на практиці застосовують традиційні навички, які розвиваються у студентів під час навчання. Можна впевнено констатувати і той факт, що регулярне виконання творчих завдань сприяє розвитку у студентів творчого мислення, творчого підходу до вивчення курсу, посилює зацікавленість інклюзією.

Методичні рекомендації щодо підготовки проєктів.

На початковому, а іноді його називають пошуковому та аналітичному етапі важливо виробити в студентів мотивацію до

дослідницької роботи, оскільки їх особистий інтерес сприяє усвідомленому підходу до виконання проекту в цілому.

Етап підготовки до роботи над проектом передбачає:

- створення ініціативної групи студентів, пошук чи вибір проблеми, низки питань, котрі потребують вирішення;
- визначення теми на предмет її необхідності, реальності здійснення, актуальності, суспільного значення; формулювання цілей та встановлення конкретних завдань;
- обговорення методів та засобів реалізації; збір необхідної початкової інформації;
- моделювання кінцевого результату;
- планування майбутньої діяльності;
- нормування робочих груп і визначення завдання для кожної;
- розробку критеріїв оцінювання проекту.

Принциповим є колективне обговорення студентами всіх рішень, що приймаються на основі узгодження їхніх інтересів, використовуючи різноманітні, методи групової роботи (мозковий штурм, загальне коло, виявлення альтернатив, вибір оптимального варіанту тощо).

Основний етап або практичний передбачає:

- збір та аналіз інформації, отриманої на основі спостережень, особистого досвіду; пошук оптимального способу досягнення цілі проекту, побудова алгоритму діяльності, планування роботи;
- взаємодії з компетентними спеціалістами, пошук свідчень, що містяться у друкованих виданнях, архівах, Інтернеті тощо;
- виконання запланованих кроків: спостереження, робота з літературою, анкетування експеримент тощо.

Результати обговорюються студентами в групах, після чого виробляються ідеї, версії, варіанти вирішення проблеми. Висунуті гіпотези перевіряються, зібрані матеріали готуються до захисту. Успіх проекту значною мірою залежить від оформлення його результатів.

Заключний етап або контрольний передбачає:

- аналіз результатів, формулювання висновків, їх коригування; оцінка якості проекту, групове обговорення,

«мозкова атака», «круглий стіл»; консультації з експертами, самостійна робота студентів, консультації з керівником проєкту;

– узагальнення та класифікація зібраних матеріалів; подання результатів (творчий звіт, мультимедійна презентація, відео-презентація, виготовлення ментальної карти, ілюстративного матеріалу, структурно-логічної схеми, альбому, сценарію, альманаху, газети, відеорепортажу, створення сайту тощо);

– презентація, захист проєкту.

Під час усного захисту, що по формі нагадує процедуру обговорення наукової роботи, автори представляють, обґрунтовують актуальність, значення, новизну, і логіку свого проєкту, відповідають на запитання слухачів та зауваження опонентів.

Критерії оцінювання проєкту містяться у додатку В.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної, самостійної індивідуальної діяльності студента. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Інклюзивна освіта в закладах дошкільної освіти» – це вид науково-практичної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, висвітлює рівень опанування знаннями з педагогіки, психології, інклюзивної освіти та практичними вміннями аналізувати досліджувану проблему, відображає певний рівень навчальної компетентності бакалавранта.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення програмового матеріалу, систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Індивідуальна навчально-дослідна робота зі студентами здійснюється під керівництвом викладача у формі наукових проєктів, постерів, рефератів, наукових тез, статей на одну із запропонованих тем:

1. Розвиток особистості дітей з особливими освітніми потребами за системою М. Монтесорі в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти
2. Нетрадиційна зображувальна діяльність як засіб розвитку особистості дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії.
3. Впровадження ідей раннього розвитку і вільного виховання дітей з обмеженими розумовими можливостями педагогічної спадщини М. Монтесорі в освітньому процесі сучасного закладу дошкільної освіти.
4. Формування у дітей дошкільного віку з особливостями психофізичного розвитку ціннісного ставлення до мистецтва в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти.

5. Психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

6. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

7. Формування готовності дітей дошкільного віку, які потребують додаткової освітньої підтримки до взаємодії з однолітками в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти.

8. Впровадження в інклюзивне середовище закладу дошкільної освіти інноваційних форм роботи з батьками, що виховують дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

9. Впровадження інноваційного досвіду діяльності зарубіжних закладів освіти для дітей із особливими освітніми потребами в заклади дошкільної освіти України.

10. Впровадження особистісно зорієнтованого підходу в організації освітньої діяльності дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

11. Реалізація принципу наочності у навчанні дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

12. Формування толерантного інклюзивного середовища в закладі дошкільної освіти.

13. Формування гуманних взаємин дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами із здоровими однолітками в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

14. Формування етичних взаємин у педагогічному колективі закладу дошкільної освіти в процесі інклюзивного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

15. Розвиток навичок предметно-практичної діяльності дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти.

16. Формування у дітей дошкільного віку, які потребують додаткової освітньої підтримки позитивного світосприйняття

засобами арт-терапії в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

17. Формування у дітей дошкільного віку, які потребують додаткової освітньої підтримки позитивного світосприйняття засобами казкотерапії в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

18. Використання досвіду реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи в освітньому процесі закладу дошкільної освіти України.

19. Організація універсального дизайну та розумного пристосування в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

20. Впровадження середовищного підходу до організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти.

21. Формування у дітей дошкільного віку, які потребують додаткової освітньої підтримки позитивного світосприйняття засобами піскотерапії в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти.

22. Впровадження особистісно орієнтованого підходу до організації навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти.

Методичні рекомендації до написання рефератів, тез, постерів

Реферат (від лат. *referre* – доповідати) – письмової роботи науково-дослідницького характеру, в якій досить стисло, оглядово викладається сутність певного наукового питання (за іншим визначенням, реферат – це письмовий аналіз теми).

Головним завданням цього виду роботи є формування у студентів початкових вмінь і навичок наукового дослідження. До зазначених навичок і вмінь належать такі:

Вміння обґрунтувати актуальність теми, що вивчається, – прослідкувати ступінь її наукового висвітлення, віднайти можливий зв'язок між минулими й сучасними історичними подіями та процесами, виявити корисні історичні уроки і на

підставі цього переконливо довести необхідність наукового дослідження проблеми.

Складання бібліографії з обраної наукової теми, тобто складання якнайповнішого списку відповідних історичних джерел та літератури. Причому в роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або методичними розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома спеціальними науковими або науково-популярними дослідженнями, що підвищить якісний рівень реферату, його наукову цінність.

Глибоке вивчення історичних джерел – знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам, що викладаються в рефераті, ретельний аналіз та оцінка відповідних документів.

Аналіз історіографії – виділення головних напрямків дослідження наукової проблеми та її ключових аспектів, які вивчалися науковцями в різні часи й періоди (традиційно виділяють дорадянську, радянську, сучасну українську і російську, а також зарубіжну історіографію), з'ясування існуючих наукових поглядів, порівняння різноманітних точок зору щодо проблеми та їх оцінка.

Систематизація й узагальнення фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації відповідно до теми і структури реферату, відбір найбільш переконливих і вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і тематичній послідовності.

Аргументоване та логічне викладення особистих думок у письмовій формі. Головною умовою досягнення логічності під час написання реферату є чітке розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого дослідження. Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок між окремими питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому. Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та доводів: порівняння, зіставлення, посилення на джерела і т. д.

Формулювання практичних рекомендацій – це своєрідне проєктування історичного досвіду на аналогічні ситуації

сьогодення. Воно особливо доцільне у випадку дослідження питань, що стосуються актуальних проблем сучасності, свідками яких є самі студенти. Самостійне проведення аналогій між подіями, спроби окреслити історичні уроки і навіть можливі шляхи запобігання та подолання ймовірних помилок викликають зацікавленість студентів, надають їм захоплюючий шанс виступити в ролі істориків-експертів.

Робота над рефератом має бути послідовною, з чітким урахуванням її *головних етапів*, які передбачають:

- обрання теми дослідження;
- складання плану реферату;
- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми;
- конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно вписувати точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті;
- власне написання реферативного дослідження.

Як правило, обсяг реферату коливається від 15 до 20 друкованих сторінок і не повинен перевищувати максимальну межу.

Структура реферату виглядає таким чином:

- а) вступ, який містить обґрунтування теми і хронологічних меж, цілі роботи, огляд історіографії та джерел;
- б) змістовна частина, де розкриваються ключові питання дослідження;
- в) заключення, яке містить головні висновки автора;
- г) список літератури, що була використана;
- д) додатки, які не є обов'язковими, але іноді можуть бути доцільними і оформлятися у вигляді таблиць, схем, ілюстрацій.

Обов'язковим етапом роботи над рефератом є його *захист*, який також вважається різновидом самостійної роботи і передбачає коротке викладення студентом головного змісту свого дослідження та відповіді на запитання викладача (якщо захист відбувається під час індивідуальної консультації) або на питання студентів, коли реферат захищається на семінарському занятті. У ході захисту легко визначити ступінь обізнаності автора у досліджуваній темі та рівень його теоретичної підготовки, вміння

публічно відстоювати власну точку зору. Відповідно до цих критеріїв і оцінюється реферат.

Критерії оцінювання реферату.

Викладене розуміння реферату як цілісного авторського тексту визначає критерії його оцінювання:

- новизна змісту;
- обґрунтованість вибору джерел;
- ступінь розкриття сутності питання;
- дотримання вимог до оформлення.

Новизна змісту:

а) актуальність теми дослідження;

б) новизна й самостійність у постановці проблеми, формулювання нового аспекту відомої проблеми у встановленні нових зв'язків (міжпредметних, внутрішньопредметних, інтеграційних);

в) уміння працювати з дослідженнями, аналітичною літературою, систематизувати й структурувати матеріал;

г) наявність авторської позиції, самостійність оцінок і суджень;

д) стильова єдність тексту.

Ступінь розкриття сутності питання:

а) відповідність плану темі реферату;

б) відповідність змісту й плану реферату;

в) повнота й глибина знань з теми;

г) обґрунтованість способів і методів роботи з матеріалом;

е) уміння узагальнювати, робити висновки, зіставляти різні точки зору з одного питання (проблеми).

Обґрунтованість вибору джерел:

а) оцінка використаної літератури: чи розглянуті найбільш відомі роботи з теми дослідження (у т.ч. журнальні публікації останніх років, останні статистичні дані, довідки й т.д.).

Дотримання вимог до оформлення:

а) правильність оформлення посилання на використану літературу, список літератури;

- б) оцінка грамотності й культури викладу (у т.ч. орфографічної, пунктуаційної, стилістичної культури), володіння термінологією;
- в) дотримання вимог до обсягу реферату.

Тези (від греч. thesis – положення) – коротко сформульовані головні положення навчального посібника, наукової або науково-популярної роботи, документального матеріалу (а також лекції, доповіді, повідомлення). Необхідною умовою для складання тез є досить повне засвоєння змісту книги, чітке розуміння її домінуючих ідей і висновків. Складати тези треба в логічній послідовності, відповідно до черговості викладення в книзі авторських думок. У самих тезах, як правило, не повинні використовуватися фактичні дані, проте у тих випадках, коли в книзі поряд з фактичним матеріалом зустрічаються різного роду міркування, потрібно відокремити їх один від одного, для того щоб при ознайомленні з кожною тезою бачити, чи обґрунтована вона конкретними фактами або обмежується лише суб'єктивними поясненнями дослідника.

Постер – це презентація на одній сторінці, яка розкриває представлену інформацію. Постер повинен:

- бути простим і мати логічну послідовність викладу матеріалів (містити мету, підхід, основні результати та основні висновки);
- включати графіки та описову статистику даних;
- містити коментарі, що описують дані та їх значення;
- бути самодостатнім (учні не повинні відшукувати будь-які додаткові матеріали або інформацію для розуміння постера);
- бути візуально привабливим і креативним.

Щоб зі звичайної фотографії зробити начерк, постер, картину можна скористатись програмами-редакторами зображень:

- Photo to Color Sketch – програма для перекладу фото в начерк.
- Poster Forge – програма для створення постерів з фото і картинок.
- Canva – онлайнвий конструктор для створення банерів, візиток, ілюстрацій і постерів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ І НЕВИКОНАНИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ

Назва теми	Зміст завдання для відпрацювання пропущених занять і невиконаних завдань	Форми контролю	Література	Кількість балів
Змістовий модуль 1: Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти				
Тема 1. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Укласти курикулум (базові поняття дисципліни). Експрес опитування.	Основна 1, 4, 5, 17, 19, 22, 24, 27, 28, 30, 52 Додаткова 11, 14	3
Тема 2. Механізми забезпечення інклюзивної освіти у міжнародних документах і законодавстві. Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Здійснити порівняльний аналіз основних положень відображених у міжнародних документах, які регламентують право на інклюзивну освіту. Результати відобразити в таблиці. Висновки обґрунтувати.	Основна 8, 10-17, 24, 25, 27, 28, 34-39, 42-52 Додаткова 10, 11, 19- 21, 26	4

<p>Тема 3. Державно-громадське управління інклюзивною освітою.</p>	<p>Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу</p>	<p>Експрес опитування. Наукове есе: «Дотримання яких етичних норм дає змогу уникнути конфліктних ситуацій у інклюзивній групі ЗДО?»</p>	<p>Основна 8, 10-17, 24, 25, 27, 28, 34-39, 42-52 Додаткова 10, 11, 19-21, 26</p>	<p>4</p>
<p>Тема 4. Дитина, що потребує особливої освітньої підтримки, як суб'єкт інклюзивної освіти.</p>	<p>Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу</p>	<p>Експрес опитування. Розробити план-конспект виховного заходу з метою соціалізації дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.</p>	<p>Основна 2-4, 7, 8, 18, 33, 41, 62 Додаткова 1, 3, 6, 8-10, 12, 13, 15, 17, 20</p>	<p>7</p>
<p>Тема 5. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.</p>	<p>Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу</p>	<p>Експрес опитування. Підготувати загальні рекомендації (оформити в презентації) щодо організації просторово-фізичного інклюзивного середовища для дітей із порушеннями зору, для дітей із порушеннями</p>	<p>Основна 9, 30, 37, 41, 46, 51, 55 Додаткова 18</p>	

		слуху, для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату, для дітей з інтелектуальними порушеннями		
Тема 6. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Підготувати перелік документації асистента вихователя в інклюзивній групі (оформити в презентації).	Основна 2, 4, 6, 8, 11, 18, 34, 35, 40, 41, 45, 46, 54, 55, 57, 58,63 Додаткова 4-8, 17	7
Тема 7. Індивідуальна програма розвитку дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Розробити план інформатив-ної бесіди з батьками дитини, що потребує особливої освітньої підтримки та анкети для батьків.	Основна 4, 9, 13, 30, 34, 40, 53 Додаткова 18	7
Тема 8. Технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд	Експрес опитування. Підготувати фрагмент заняття з диференці-	Основна 2, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 34, 35, 40, 41, 46, 54, 57, 58, 63	7

	теоретичного матеріалу	йованим навчанням в інклюзивній групі на основі педагогіки партнерства.	Додаткова 4-8, 17	
Тема 9. Технологія оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Розробити портфоліо дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.	Основна 2, 4, 6, 9, 11, 12, 18, 34, 35, 40, 41, 46, 54, 57, 58, 63 Додаткова 4-8, 17	7
Тема 10. Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі.	Вивчення лекційного матеріалу, підготовка до практичного заняття, огляд теоретичного матеріалу	Експрес опитування. Підготувати комплекс вправ для зняття втоми дитини, що потребує особливої освітньої підтримки під час роботи на занятті в ЗДО.	Основна 31, 32, 57, 58, 64 Додаткова 2, 7, 8, 17, 20-25, 27	7

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Методологічні та законодавчо-нормативні засади інклюзивної освіти.

2. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою: генезис, понятійно-термінологічні визначення та основні принципи.

3. Історичне підґрунтя інклюзивної освіти.

4. Історія спеціальної освіти й інклюзії.

5. Соціальна та медична моделі порушень.

6. Основні принципи інклюзивної освіти.

7. Механізми забезпечення інклюзивної освіти у міжнародних документах і законодавстві.

8. Національне законодавство у сфері інклюзивної освіти.

9. Міжнародна політика і законодавча база інклюзивної освіти.

10. Саламанкська декларація та документи ООН і ЮНЕСКО.

11. Освітні закони України щодо забезпечення права на освіту усіх дітей.

12. Сучасна освітня нормативно-правова база інклюзивної освіти.

13. Зарубіжний досвід інклюзивної освіти.

14. Державно-громадське управління інклюзивною освітою.

15. Система управління інклюзивною освітою.

16. Характеристика мережі закладів освіти для дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки.

17. Деонтологія інклюзивної освіти.

18. Дитина, що потребує особливої освітньої підтримки, як суб'єкт інклюзивної освіти.

19. Особливості психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.

20. Соціалізація дітей, що потребують додаткової освітньої підтримки: етапи соціалізації та індивідуальний підхід.

21. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.

22. Універсальний дизайн у сфері освіти.

23. Принципи універсального дизайну в освіті в контексті архітектурної доступності та розумного пристосування.

24. Особливості застосування універсального дизайну в інклюзивному освітньому середовищі ЗДО.

25. Команда психолого-педагогічного супроводу дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.

26. Завдання команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

27. Склад команди психолого-педагогічного супроводу.

28. Організація роботи команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами.

29. Асистент вихователя ЗДО як учасник освітнього процесу.

30. Асистент дитини як відповідальний за соціальний супровід дитини.

31. Батьки дитини з ОПП як активні учасники освітнього процесу.

32. Індивідуальна програма розвитку дитини, що потребує особливої освітньої підтримки.

33. Індивідуальна програма розвитку як документ реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

34. Вивчення потенційних можливостей і потреб дитини з ОПП.

35. Розробка індивідуальної програми розвитку дитини з ООП.

36. Індивідуальний навчальний план та його складові.

37. Реалізація індивідуальної програми розвитку дитини з ООП.

38. Моніторинг реалізації індивідуальної програми розвитку дитини з ООП, перегляд, внесення змін.

39. Технології навчання в інклюзивному освітньому середовищі.

40. Поняття педагогічна технологія в інклюзії.

41. Технології індивідуалізації інклюзивного освітнього процесу: особистісно-орієнтоване навчання, теорія множинного інтелекту, диференційоване викладання, традиційне інтенсивне навчання, кооперативне навчання, когнітивне навчання, проблемне навчання, проектне навчання. Технології спільного викладання в інклюзивній групі.

42. Технології подолання навчальних і поведінкових труднощів.

43. Технології адаптації освітнього середовища: адаптації на рівні матеріалів і ресурсів, адаптації на рівні методів навчання, адаптації на рівні оцінки,

44. Технологія оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

45. Оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

46. Функції оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

47. Об'єкти оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

48. Методи оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

49. Організаційні форми оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

50. Принципи оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

51. Прийоми оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

52. Формувальне оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

53. Портфоліо як інструмент оцінювання динаміки розвитку дитини з ООП.

54. Додаткові освітні послуги в інклюзивному освітньому середовищі.

55. Сутність поняття додаткові освітні послуги.

56. Види психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових занять (послуг).

57. Інклюзивна освіта: сутність, головні завдання і принципи впровадження.

58. Організація середовища ЗДО, адаптованого до потреб дітей, що потребують особливої освітньої підтримки.

59. Універсальний дизайн інклюзивного освітнього середовища.

60. Організація освітнього процесу в ЗДО, орієнтованого на інтеграцію дітей з особливими освітніми потребами.

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Людей з особливими освітніми потребами суспільство завжди підтримувало та надавало ті ж права, що й усім своїм членам:

- а. Так
- б. Ні

Основна мета інклюзії:

- а. Створити такі умови, щоб кожна дитина могла навчатися
- б. Відмежувати дітей з особливими освітніми потребами в окремі групи

Кінцевою метою інклюзії як процесу є:

- а. Задоволення потреб батьків
- б. Дотримання тих самих міжнародних стандартів, що і в розвинених країнах
- в. Можливість реалізації людини в соціумі
- г. Вимоги часу

Дитина з особливими освітніми потребами – це:

- а. Дитина, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту
- б. Дитина з інвалідністю категорії А з метою забезпечення її права на освіту
- в. Дитина, що пропускає заняття в школі без поважної причини, та потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки
- г. Дитина, що займається в додаткових гуртках чи секціях, які створюють значне додаткове навантаження на неї і спричиняють погіршення у навчанні.

Інклюзивний підхід до навчання передбачає:

- а. Підлаштування дитини до суспільних чинників
- б. Підлаштування суспільства до потреб дитини.

Коли діти з особливими освітніми потребами перебувають в групі з усіма, загальний рівень знань знижується через відмінність програм?

- а. Так
- б. Ні

Кожна дитина з інвалідністю потребує інклюзивного навчання

- а. Так, кожна.
- б. Ні, не кожна. Тільки якщо вона має особливі освітні потреби.

Хто обирає заклад освіти для дитини з особливими освітніми потребами?

- а. Орган управління освітою
- б. Інклюзивно-ресурсний центр
- в. Виключно батьки дитини

Скільки дітей із особливими освітніми потребами має бути в групі, щоб у ЗДО відкрилася інклюзивна група та до штатного розкладу був введений асистент вихователя?

- а. 1
- б. 2
- в. 3
- г. не менше 4-х в садку.

Модифікація освітньої програми – це:

- а. Зміна характеру (способу) подання навчального матеріалу без змін змісту або складності навчальних завдань
- б. Зміна змісту, обсягу і/або понятійної складності навчального матеріалу, зміна характеру (способу) навчання. Дитина вивчає не те саме, що вивчають решта дітей групи.
- в. Зміна характеру (способу) подання навчального матеріалу та кількості завдань.

Інклюзивною може стати будь-яка група в ЗДО?

- а. Так
- б. Ні

Деінституціалізація – це:

- а. Закриття інтернатних закладів
- б. Трансформація системи інституційного догляду та виховання дітей, що забезпечує догляд і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі
- в. Ліквідація спеціальної освіти і поступова її заміна інклюзивною
- г. Попередження потрапляння дітей в заклади інтернатного типу.

Інклюзивне освітнє середовище – це:

- а. Система, що забезпечує всім учасникам якість освітніх послуг
- б. Система, що передбачає надання додаткової допомоги для дітей з особливими освітніми потребами
- в. Система, що забезпечує високий рівень спілкування з дитиною з та її родиною
- г. Всі відповіді правильні

Універсальний дизайн – це

- а. Зміни в освітньому середовищі, оточенні, освітніх програмах, що забезпечують можливість їх використання для якомога більшої кількості дітей
- б. Відповідні зміни в освітньому середовищі, що враховують тільки індивідуальні потреби дитини, з особливими освітніми потребами
- в. Особливий дизайн приміщень в разі запровадження інклюзивної освіти

Розумне пристосування – це

- а. Врахування всіх потреб дітей на етапі планування освітніх послуг у всіх аспектах освітнього процесу
- б. Внесення, в конкретному випадку, модифікацій для забезпечення реалізації всіх прав дитини з особливими освітніми потребами
- в. Всі відповіді правильні

Просторово-предметний компонент освітнього середовища – це:

- а. Архітектурно-доступна (безбар'єрна) споруда ЗДО та прилеглої території, що відповідають потребам дітей з особливими освітніми потребами;
- б. Використання сучасних засобів навчання, предметів, елементів навчального простору, що відповідають освітнім потребам усіх дітей;
- в. Всі відповіді правильні.

Сенсорний стиль навчання – це:

- а. Особливості навчання дітей з порушеннями зору;
- б. Облаштування приміщень школи зонами сенсорної стимуляції;
- в. Врахування особливостей сприймання та засвоєння інформації дітьми.

Підвищення педагогічних компетенцій працівників закладу освіти з інклюзивним навчанням відноситься до:

- а. Просторово-предметного компоненту
- б. Комунікативно-організаційного компоненту
- в. Змістовно-методичного компоненту

Асистент дитини – це:

- а. Педагогічний працівник закладу освіти
- б. Один з батьків, особа уповноважена ними, соціальний працівник.

У процесі інклюзивної освіти дітей з інвалідністю підтягують до якогось одного рівня:

- а. Правильно
- б. Не правильно

Чи потрібно асистенту дитини мати педагогічну освіту?

- а. Так
- б. Ні
- в. Педагогічна освіта не обов'язкова.

Індивідуальна програма розвитку – це:

- а. Документ, який забезпечує індивідуалізацію навчання дитини з особливими освітніми потребами;
- б. Рекомендації, обов'язкові для виконання.

Як часто переглядається індивідуальна програма розвитку в ЗДО?

- а. Раз на рік
- б. Переглядається раз на три місяці з метою коригування
- в. Розробляється один раз та не потребує перегляду.

Що входить до функціональних обов'язків асистента вихователя в інклюзивній групі?

- а. Співпраця з вихователем групи, що допомагає приділити увагу кожній дитині під час освітнього процесу. Допомагає дітям з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності.
- б. Працює тільки з дітьми з особливими освітніми потребами. Весь час перебуває поруч з ними під час освітнього процесу.

Чи потрібно вихователю та асистенту вихователя мати спеціальну освіту?

- а. Вихователь і асистент вихователя в інклюзивній групі повинні мати спеціальну освіту.
- б. Асистент вихователя повинен мати спеціальну освіту, проводити з дитиною корекційно-розвиткові заняття.
- в. Не потрібно.

Фахівці інклюзивно-ресурсного центру:

- а. надають методичну допомогу вихователям, проводять корекційно-розвиткові заняття, консультують батьків.
- б. проводять тільки комплексну оцінку психолого-педагогічного розвитку дитини.

Умови, які має забезпечити заклад освіти – це:

- а. Лише пандуси.
- б. Архітектурна доступність прибудинкової території, будівлі та всіх приміщень закладу освіти.
- в. Наявність кваліфікованих педагогічних працівників.
- г. Розробка індивідуальної програми розвитку, проведення корекційно-розвиткових занять.
- д. Забезпечення дитини навчально-методичними матеріалами, технічними засобами навчання.

Якщо заклад не може створити умови для інклюзивного навчання:

- а. Дитині рекомендується індивідуальна форма навчання
- б. Орган управління освітою рекомендує інший заклад освіти за місцем проживання дитини.

Хто обирає заклад освіти та форму навчання для дитини з особливими освітніми потребами?

- а. Орган управління освітою.
- б. Інклюзивно-ресурсний центр.
- в. Батьки дитини

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами – це:

- а. Домовленість між батьками та адміністрацією закладу освіти про надання дитині спеціальних послуг в освітньому процесі;
- б. Документ, що закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема, визначає характер освітніх послуг та форм підтримки;
- в. Документ, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та містить інформацію про необхідну корекційну допомогу;
- г. Документ, який складається вихователем та асистентом вихователя і містить інформацію про необхідні адаптації чи модифікації освітнього середовища.

У мовленні вихователя потрібно уникати вживання слів, що створюють стереотипи:

- а. Людина з інвалідністю,
- б. Людина з порушенням психофізичного розвитку;
- в. Хворий, неповноцінний;
- г. Людина з особливими освітніми потребами.

Класифікатор професій був доповнений посадою «асистент вчителя» у:

- а. 1991 році
- б. 2009 році
- в. 2010 році
- г. 2017 році
- д. 2018 році

Яке середовище є найкращим для розвитку і виховання дитини? (оберіть кілька варіантів)

- а. Сімейне
- б. Де є матеріальний і фінансовий добробут
- в. Де дитину люблять і поважають
- г. Де забезпечені її базові потреби

Головний принцип інклюзії:

- а. «Соціальне виховання учнівського колективу»
- б. «Особистісно-естетичний розвиток кожного»
- в. «Рівні можливості для кожного».

Які послуги на базі закладів освіти для дітей без особливостей розвитку здатні попередити потрапляння дітей в інституції? (оберіть кілька варіантів)

- а. Інклюзивність навчання
- б. Групи продовженого дня і відповідне харчування в закладі освіти
- в. Позашкільна освіта
- г. Соціально-психологічна реабілітація для дитини і/або батьків

Переважає більшість дітей – колишніх вихованців закладів інституційного догляду, які будуть реінтегровані у громади і навчатимуться у загальноосвітніх закладах, є:

- а. Дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування
- б. Дітьми з інвалідністю
- в. Дітьми з малозабезпечених, неблагополучних сімей
- г. Дітьми, які у конфлікті з законом
- д. Обдарованими дітьми

Під час формування навчальних цілей, в разі потреби, пріоритет надається:

- а. Навчанню академічних дисциплін та корекції інтелектуальних порушень.
- б. Формуванню навичок саморегуляції та самоконтролю.
- в. Подолання мовленнєвих порушень
- г. Навчанню правилам безпеки.

Чи можуть батьки дитини рекомендувати внести зміни до індивідуальної програми розвитку дитини?

- а. Так, можуть протягом всього навчального року.
- б. Ні. Після того, як батьки підписують індивідуальну програму розвитку, вносити корективи заборонено.

Позначте термін реалізації індивідуальної програми розвитку.

- а. 3 місяці.
- б. Визначається індивідуально для кожної дитини.
- в. 1 рік.
- г. Весь час навчання дитини у закладі освіти.

Форма індивідуальної програми розвитку подається у:

- а. Законі України «Про освіту».
- б. Законі України «Про середню освіту».
- в. «Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», затвердженому Постановою КМУ.
- г. Визначається на розсуд адміністрації закладу освіти.

Оцінювання, яке передбачає спостереження за дитиною у різних середовищах та дає можливість з'ясувати, як різні умови та оточення впливають на її здатність до навчання та її досягнення, називається:

- а. Екологічне оцінювання.
- б. Портфоліо.
- в. Оцінювання на основі навчальної програми.
- г. Анкетування.

Позначте, в чому полягає участь батьків у розробленні індивідуальної програми розвитку:

- а. Можливості вносити пропозиції та зауваження до навчальних цілей.
- б. Контролі за виконанням всіх аспектів програми.
- в. Оформленні проекту програми.
- г. Тільки підписанні примірників програми.

У мовленні вихователя потрібно уникати вживання слів, що створюють стереотипи:

- а. Дитина з інвалідністю,
- б. Дитина з порушенням психофізичного розвитку;
- в. Інклюзивна дитина;
- г. Інклюзятко;
- д. Дитина з обмеженими можливостями;
- е. Дитина з особливими освітніми потребами.

«Вихователь має не вимагати, а допомагати». Позначте одну відповідь, яка пояснить, що мається на увазі.

- а. Вихователю потрібно вибудувати співпрацю з батьками.
- б. Вихователю потрібно робити все самому і не нав'язуватись батькам – у них проблем вистачає.
- в. Батькам потрібно бути ініціативними і будувати інклюзивне середовище самостійно.
- г. Батькам потрібно вимагати від вихователя забезпечити їх дитину усім необхідним.

Диференціація навчання, це форма навчання, за якої ...

- а. Діти, схожі за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для спільного навчання.
- б. Оцінюють навчальні досягнення дітей, з метою визначення рівня сформованості знань, умінь та навичок.
- в. Діти, відмінні за певними індивідуальними особливостями, об'єднуються в групи для спільного навчання.

Чи обов'язково в інклюзивній групі має бути асистент дитини?

- а. Так.
- б. Супровід асистентом дитини здійснюється за рішенням батьків.
- в. За рішенням педагогічної ради закладу освіти.
- г. У відповідності до рішення директора закладу освіти.
- д. Так, якщо відсутній асистент вихователя.

Хто розробляє індивідуальну програму розвитку для дитини?

- а. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру.
- б. Вихователь групи.
- в. Асистент вихователя разом із батьками дитини.
- г. Група фахівців (педагогічні працівники закладу, інклюзивно-ресурсного центру, за участі батьків та інших фахівців).

Якщо на кінець першого півріччя дитина з особливими освітніми потребами не досягла поставлених цілей, необхідно:

- а. Представнику адміністрації закладу освіти подати клопотання до інклюзивно-ресурсного центру про переведення дитини на індивідуальну форму навчання.
- б. Провести зустріч команди психолого-педагогічного супроводу з метою коригування програми.
- в. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру проведуть повторне обстеження дитини у закладі освіти.
- г. Проводиться зустріч команди психолого-педагогічного супроводу, на якій батьків ставлять до відома про відсутність прогресу.

Якщо ЗДО не може створити умови для інклюзивного навчання:

- а. Дитині рекомендується індивідуальна форма навчання.
- б. Дитині пропонується дистанційна форма навчання.
- в. Орган управління освітою рекомендує інший заклад освіти за місцем проживання дитини.

Які заходи є найбільш ефективними, щоб діти не потрапляли до закладів інституційного догляду і виховання? (оберіть кілька варіантів)

- а. Удосконалити програми з усиновлення, опікунства.
- б. Встановити жорсткі обмеження при зарахуванні дітей.
- в. Розвивати/створювати послуги поруч з місцем проживання для дітей та їхніх сімей.
- г. Скасувати можливість потрапляння в інституцію за заявою батьків.

Позначте усіх, хто бере участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини.

- а. Вихователь та асистент вихователя.
- б. Представник адміністрації закладу.
- в. Представник відділу освіти.
- г. Дільничий лікар.
- д. Корекційні педагоги та психолог.

Позначте, ким визначається перелік додаткових освітніх та соціальних послуг для дитини із особливими освітніми потребами.

- а. Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру.
- б. Адміністрацією закладу освіти.
- в. Фахівцями спеціального закладу освіти в районі обслуговування.
- г. Батьками дитини з особливими освітніми потребами.
- д. Сімейним лікарем дитини з особливими освітніми потребами.

Позначте всі найважливіші компоненти при розробці ефективної програми навчання і розвитку дитини: оберіть усі правильні відповіді (3).

- а. Взаємодія з родиною.
- б. Спільне визначення цілей.
- в. Проходження курсів з підвищення кваліфікації.
- г. Чітка комунікація.
- д. Ведення звітності.

Інклюзія означає, що ...

- а. Людина з особливими освітніми потребами має обмежене право на освіту в залежності від поставленого діагнозу.
- б. Людина з особливими освітніми потребами має ті ж права, доступ та можливості вибору, що й інші люди в тій самій спільноті.
- в. Що людина з особливими освітніми потребами має право відвідувати заклад спеціальної освіти (в залежності від діагнозу).

Позначте одну відповідь, за яких умов групу називають інклюзивною:

- а. Якщо в ній перебувають тільки діти з особливими освітніми потребами.
- б. Якщо в ній є хоча б одна дитина з особливими освітніми потребами.
- в. Якщо в ній є від двох до чотирьох дітей з особливими освітніми потребами.
- г. Якщо в ній є від чотирьох до шести дітей з особливими освітніми потребами.

Позначте якою є функція аркуша зворотного зв'язку:

- а. Інформативна (містить відомості про діагноз дитини).
- б. Оціночна (вихователь записує досягнення дитини).
- в. Інформативна (містить відомості про стан дитини за попередній вечір і на ранок теперішнього дня).
- г. Рекомендаційна (містить рекомендації фахівців команди психолого-педагогічного супроводу для батьків дитини)

Позначте усіх, хто заповнює аркуш зворотного зв'язку.

- а. Вихователь.
- б. Батьки дитини.
- в. Батьки дітей групи.
- г. Психолог з команди психолого-педагогічного супроводу.

Чи етично вихователю озвучувати діагноз дитини батькам інших дітей, самим дітям?

- а. Так, батьки інших дітей в групі мають знати про стан дитини з особливими освітніми потребами і які труднощі можуть виникнути в групі.
- б. Ні, вихователь озвучує діагноз дитини тільки на батьківських зборах батькам, не в присутності дітей групи.
- в. Ні, вихователь ні з ким, окрім медперсоналу, адміністрації і батьків конкретної дитини, не має права обговорювати діагноз, озвучувати його або посилатися на нього.
- г. Так, вихователю важливо розповісти дітям в групі про їх «особливого» однокласника.

Чи кожній дитині з особливими освітніми потребами потрібен персональний асистент?

- а. Так
- б. Ні

Завдання асистента дитини:

- а. Фізично доглядати за дитиною в групі – водити до вбиральні, їдальні, на заняття фізкультури
- б. Реалізувати індивідуальні освітні цілі дитини
- в. Відводити і забирати дитину із садочка
- г. Допомогати батькам дитини

Позначте усіх, хто може бути асистентом дитини:

- а. Педагог
- б. Фахівець з психологічною освітою
- в. Студент профільного вишу або людина без спеціальної освіти, яка отримала певну підготовку
- г. Батьки дитини

Позначте усі правильні відповіді (3). Які питання варто озвучити на перших батьківських зборах розповідаючи про те, що в групі буде навчатись дитина з особливими освітніми потребами:

- а. Що таке інклюзія.
- б. Що таке підтримка в навчанні, і як її отримують чи планують надавати в вашій групі.
- в. Де саме мешкає дитина з ООП.
- г. Що означає навчатися за індивідуальною програмою.
- д. Який діагноз у дитини з ООП.
- е. Ким працюють батьки дитини з ООП.

Чи варто залучати дитину з особливими освітніми потребами до святкових заходів?

- а. Ні. Дитина і так перевантажена денним режимом.
- б. Так. Святкові заходи є дуже важливими для соціалізації та побудови дружніх стосунків з іншими дітьми.

Допомога закладам освіти спеціалістів ІРЦ полягає у:

- а. Переведенні дитини з особливими потребами з одного закладу до іншого, з нижчого освітнього рівня на вищий; у складанні індивідуальних планів навчання, у проведенні корекційної роботи;
- б. Інформують щодо надання освітніх, медичних та соціальних послуг дітям з особливостями розвитку в системі спеціальної та загальної освіти;
- в. Обидві відповіді вірні.

Метою інклюзивної освіти є:

- а. Збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку;
- б. Розбудова інклюзивного суспільства, що дозволяє кожному, незалежно від віку й статі, етнічної належності, здібностей, наявності або відсутності особливостей у розвитку, брати участь у житті суспільства й робити свій внесок в його розвиток;
- в. Обидві відповіді вірні.

В межах якої декларації вперше інклюзивну освіту визначено як реформаційні освітні зміни на підтримку особливостей й відмінностей кожного?

- а. В межах декларації прав людини;
- б. Правильної відповіді немає;
- в. В межах Саламанської декларації.

Хто обґрунтував теорію надкомпенсації?

- а. М. Хватцев;
- б. Л. Виготський;
- в. А. Колупаєва

У чому полягає теорія надкомпенсації?

- а. Відмовитися і від поняття, і від терміну «дефективні діти»;
- б. Ввести поняття «діти з особливими потребами»;
- в. Вбидві відповіді вірні.

Основним принципом інклюзивного навчання відповідно до Саламанської декларації є:

- а. Всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними;
- б. Діти з особливими потребами повинні навчатися в спеціально відведених для них закладах;
- в. Правильної відповіді немає.

Міжнародним визначенням терміну «інвалід» є такий:

- а. Особа, яка не може самостійно забезпечити повністю або частково потреби нормального особистого або соціального життя через порушення вроджене або набуте фізичних або розумових здібностей;
- б. Людина, що частково або повністю втратила працездатність унаслідок поранення, хвороби, каліцтва чи старості;
- в. обидві відповіді вірні.

Одним із важливих напрямів підготовки осіб з порушенням психофізичного розвитку до самостійного життя є:

- а. Інклюзія;
- б. Інтеграція;
- в. Обидві відповіді вірні.

Яка країна однією з перших серед європейських країн визнала інтегративне та інклюзивне навчання для дітей з особливими потребами найприйнятнішою формою здобуття ними освіти?

- а. Австрія;
- б. Німеччина;
- в. Італія.

Основними службами підтримки дітей з особливими потребами в умовах сумісного навчання у Бельгії є:

- а. Система психолого-медико-педагогічних консультацій;
- б. Психолого-медико-соціальні центри;
- в. Правильної відповіді немає.

Інклюзивна освіта – це

- а. Форма навчання, рекомендована тим дітям, які за рівнем психофізичного розвитку відповідають віковій нормі і психологічно готові до спільного навчання зі здоровими однолітками;
- б. Це гнучка, індивідуалізована система навчання з психолого-педагогічною підтримкою дітей і молоді з особливостями психофізичного розвитку в умовах масового закладу загальної середньої освіти, який знаходиться поблизу місця проживання;
- в. Обидві відповіді вірні.

Розширенням соціальних контактів між дітьми з порушенням психофізичного розвитку та їхніми однолітками називається:

- а. Інклюзія;
- б. Мейнстримінг;
- в. Правильної відповіді немає.

Інтегроване навчання – це:

- а. Це навчання і виховання дітей з порушенням психофізичного розвитку в установах загальної системи освіти разом із дітьми, які розвиваються нормотипово;
- б. Багатоаспектна проблема, яка відображає синтез соціальних, правових, економічних, психологічних, педагогічних проблем;
- в. Обидві відповіді вірні.

Інклюзивне навчання може здійснюватись за однією з форм:

- а. Повна інтеграція, тимчасова інтеграція, часткова і комбінована форми інтеграції;
- б. Повна інтеграція, часткова інтеграція, тимчасова інтеграція, повна і комбінована форми інтеграції
- в. Правильної відповіді немає.

Нормативно-правовим документом, який засвідчує розпочату в Україні модернізацію освітньої галузі у напрямі інклюзивної освіти шляхом стандартизації на основі мультидисциплінарного підходу є проєкт?

- а. «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;
- б. Декларація про права дитини;
- в. Стандарту соціальних послуг.

Згідно з критеріями Міністерства освіти і науки виокремлюють такі категорії дітей:

- а. З порушеннями слуху; з порушеннями зору; з порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.
- б. З порушеннями інтелекту; з мовленнєвими порушеннями; з порушеннями опорно-рухового апарату; зі складною структурою порушень; з емоційно-вольовими порушеннями та дітей з аутизмом.
- в. Обидві відповіді вірні.

Психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами передбачає:

- а. Створення соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини та їхнього успішного навчання;
- б. Психологічну діагностику дітей, надання психологічної підтримки педагогам, психологічну підтримку батьків;
- в. Обидві відповіді вірні.

Офіційна позиція європейської спільноти висловлена ЮНЕСКО, Комісією з прав людини звучить так:

- а. «Освіта має надаватися в межах можливого, у загальноосвітніх школах, без будь-якого вияву дискримінації стосовно дітей та дорослих інвалідів»;
- б. «Ми вбиваємо калік і топимо дітей, які народжуються слабкими і потворними. Ми вчиняємо так не через гнів та досаду, а керуючись правилами розуму: відділяти неприродне від здорового»;
- в. правильної відповіді немає.

Медична модель ставлення до осіб з порушеннями психофізичного розвитку, як світоглядна, що формувала суспільну думку стосовно осіб з порушенням психофізичного розвитку передбачала:

- а. Усвідомлення природи компенсаторних можливостей людини, її соціальної спрямованості й слугувала підґрунтям для визначення теорії соціальної співвіднесеності;
- б. Що людина з особливостями в розвитку є насамперед хворою людиною і, спеціальних, потребує певного лікування, піклування, перебування у спеціальних умовах, найчастіше сегрегативних;
- в. Правильної відповіді немає.

Головною характеристикою ефективного закладу освіти є:

- а. Враховувати інтереси і можливості усіх дітей;
- б. Здатність задовольняти освітні потреби всіх дітей, тобто бути інклюзивним;
- в. Правильної відповіді немає.

Сучасна сім'я дитини з порушеннями психофізичного розвитку досить рідко може виступати в якості дієвого фактора її соціального інтегрування. Основними причинами такої ситуації є:

- а. Низький економічний статус багатьох сімей;
- б. Негативне соціальне ставлення;
- в. Обидві відповіді вірні.

В інклюзивній освіті важливе місце посідає діяльність тріади:

- а. «ІРЦ – дитина – батьки»;
- б. «батьки – педагог – дитина»;
- в. обидві відповіді вірні.

Завдання батьків як членів навчальної команди полягає в наступному:

- а. Мати інформацію та бути відповідальним членом навчальної команди дитини;
- б. Регулярно отримувати звіти про успіхи дитини впродовж навчального року;
- в. Обидві відповіді вірні.

У навчальних командах вихователі виконують кілька важливих ролей. Це:

- а. Оцінювання успішності дітей та надання відповідей батькам, а за необхідності – дітям протягом усього навчального року;
- б. Надання асистентам вихователів вказівок щодо ролей та відповідальності у процесі навчання;
- в. Обидві відповіді вірні.

До завдань волонтерів належить:

- а. Телефонувати іншим батькам, щоб повідомити про заплановану подорож або подію;
- б. Сам на сам працювати з дитиною, яка має освітні проблеми з окремих предметів, наприклад, підготовка до читання;
- в. Обидві відповіді вірні.

Задля досягнення позитивних якісних змін у процесі організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі фахівцям необхідно дотримуватися визначених наукою принципів:

- а. Системності корекційних, профілактичних і розвивальних задач; єдності діагностики та корекції; пріоритетності корекції каузального типу;
- б. Врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини; комплексності методів психологічного впливу; активного залучення найближчого соціального оточення;
- в. Обидві відповіді вірні.

Основними принципами розвитку інклюзивної освіти в Україні є:

- а. Доступність, наочність, наступність, природовідповідність, індивідуалізація;
- б. Корекційна робота, соціальна відповідальність сім'ї, волонтерство, індивідуалізація, диференціація, соціокультурна спрямованість;
- в. Варіативність, корекційна спрямованість, науковість, системність, індивідуалізація, соціальна відповідальність сім'ї, міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство.

Інклюзивна освіта – це:

- а. Система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту за місцем проживання в спеціалізованому навчальному закладі, або за місцем, яке вибрали для дитини її батьки;
- б. Система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладу освіти з обов'язковим фаховим психолого-педагогічним супроводом;
- в. Освіта, що має метою індивідуалізацію та диференціацію навчально-виховного процесу в школі та співпрацю з батьками.

Діти з порушеннями психофізичного розвитку – це:

- а. Діти, які мають фізичні або психічні порушення, що відображаються на усьому психічному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов;
- б. Діти, котрі мають певні освітні потреби і потребують особливого ставлення до них з боку оточуючих;
- в. Діти, які від народження мають певні травми, які негативно впливають на процеси їх життєдіяльності.

Реалізація Концепції розвитку інклюзивної освіти в Україні повинна сприяти:

- а. Забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якості освіти, незалежно від стану здоров'я, місця їх проживання;
- б. Створенню належних умов для розвитку всіх дітей, незалежно від обсягу фінансування їх освіти;
- в. Зміні педагогічної парадигми щодо вдосконаленню освітнього процесу шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики.

Інклюзія – це:

- а. Політика й процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах;
- б. Процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі.
- в. Процес навчання, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах.

Однією із основних причин не поширення інклюзії є:

- а. Упереджено негативне ставлення батьків до закладів загальної середньої освіти;
- б. Нерозуміння батьками та педагогами необхідності для дитини інклюзивного процесу;
- в. Переважно неадекватне ставлення батьків до закладів корекційної освіти.

Корекційна робота – це:

- а. Робота, спрямована на поліпшення процесу засвоєння дитиною з особливими освітніми потребами, подолання її психофізичних вад для налагодження комунікації в соціально-виховному середовищі закладу освіти;
- б. Діяльність, що передбачає корекцію неадекватних дій дитини;
- в. Діяльність, спрямована на поліпшення процесу соціалізації дитини, послаблення або подолання її психофізичних вад у процесі навчання і виховання з метою максимально можливого розвитку її особистості та підготовки до самостійного життя.

Діти з порушеннями психофізичного розвитку – це:

- а. Діти, котрі від народження мають певні травми, які негативно впливають на процеси їх життєдіяльності.
- б. Діти, котрі мають певні освітні потреби і потребують особливого ставлення до них з боку оточуючих;
- в. Діти, які мають фізичні або психічні порушення, що відображаються на усьому психічному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню нею соціокультурного досвіду без спеціально створених умов;

Концепція розвитку інклюзивної освіти в Україні прийнята в:

- а. 2005 році;
- б. 2010 році;
- в. 2011 році.

Адаптація в інклюзивному процесі спрямована на:

- а. Зміну характеру навчання, не змінюючи змісту або понятійної сутності навчального завдання;
- б. Зміну характеру навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання;
- в. Зміну процесу викладання матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами.

Реалізація Концепції інклюзивної освіти в Україні повинна сприяти:

- а. Забезпеченню права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якості освіти, незалежно від стану здоров'я, місця їх проживання;
- б. Створенню належних умов для розвитку всіх дітей, незалежно від обсягу фінансування їх освіти;
- в. Зміні педагогічної парадигми щодо вдосконаленню навчально-виховного процесу шляхом урахування сучасних досягнень науки та практики.

У мовленні вихователя не потрібно використовувати слова, що створюють стереотипи:

- а. Людина, яка перенесла поліомієліт;
- б. Страждає від наслідків поліомієліту;
- в. Має інвалідність внаслідок поліомієліту.

У мовленні вихователя потрібно використовувати слова, що не створюють стереотипи:

- а. Людина (дитина), яка прикута до інвалідного візка
- б. Людина (дитина), яка використовує інвалідний візок
- в. Людина (дитина), яка страждає, бо користується інвалідним візком.

Корекція в широкому розумінні – це:

- а. Система психолого-педагогічних заходів, що мають метою реабілітацію психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах закладу освіти;
- б. Система педагогічних і медичних заходів, спрямованих на послаблення і (або) подолання вад психофізичного розвитку у дітей в процесі навчання та виховання з метою максимально можливого розвитку їхньої особистості;
- в. Цілеспрямована робота, спрямована на досягнення мети в інклюзивному процесі.

Команда психолого-педагогічного супроводу дитини, що потребує додаткової освітньої підтримки, координує діяльність усіх учасників корекційного процесу. Це дає педагогам змогу (оберіть кілька варіантів):

- а. Колегіально визначати загальні завдання корекційно-розвиткової роботи;
- б. Простежувати динаміку розвитку дітей за допомогою проходження ІРЦ (двічі на рік) з метою визначення подальшого освітнього маршруту;
- в. Здійснювати індивідуальну роботу з дітьми з урахуванням особливостей їхніх діагнозів;
- г. Реалізовувати діагностичний процес всіх учасників інклюзивного процесу;
- д. Забезпечувати наступність з виконання індивідуальної програми розвитку дитини у роботі всіх фахівців.

Справжня інтеграція та інклюзія передбачає:

- а. Обов'язкову психолого-педагогічну діагностику дітей з особливостями психофізичного розвитку;
- б. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на рівний доступ до якості освіти;
- в. Обов'язковий психолого-педагогічний супровід дитини фахівцями (корекційний педагог, практичний психолог, соціальний працівник, учитель-логопед, лікар).

В інклюзивній групі вихователю необхідно зосереджувати увагу на тому, що:

- а. Діти з особливими освітніми потребами мають дещо нижчий рівень інтелектуального розвитку й допомагати їм в опануванні навчального матеріалу;
- б. У всіх дітей з особливими потребами є власні інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими;
- в. Всіх дітей з особливими потребами потрібно якомога більше шкодувати, жаліти, щоб вони відчули співчуття від оточуючих.

Адаптація фізичного середовища закладу освіти в умовах інклюзії передбачає:

- а. Створення морально-психологічного комфорту в інклюзивній групі;
- б. Забезпечення інклюзивного процесу навчально-методичним та дидактичним супроводом;
- в. Створення пандусів, пристосування туалетних приміщень, розширення дверей, зміна освітлення, розташування меблів в ігровій та спальній кімнаті тощо.

Робота педагога з сім'єю в інклюзивному процесі має будуватися на таких принципах:

- а. Партнерство з батьками, комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу, єдність діагностики і корекції, позитивна характеристика дитини, повага до батька і матері;
- б. Доступність, наочність, наступність, природовідповідність, індивідуалізація;
- в. Корекційна робота, соціальна відповідальність сім'ї, волонтерство, індивідуалізація, диференціація, соціокультурна спрямованість.

Інклюзивний заклад освіти – це:

- а. Результат створення позитивного клімату в дошкільному середовищі для забезпечення ефективності освітнього процесу усіма дітьми;
- б. Заклад освіти, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема передбачає адаптацію навчальних програм та планів, фізичного середовища, методів і форм навчання, залучення батьків, співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;
- в. Освітня установа, що забезпечує впровадження інноваційних методик навчання й виховання, позитивну адаптацію дошкільників в умовах відкритого соціального мікросередовища.

Модифікації можуть бути виконані шляхом:

- а. Скорочення змісту матеріалу, який необхідно засвоїти, та зниження вимог до його участі в роботі;
- б. Спрощення матеріалу шляхом вилучення зі змісту освіти складних для сприймання тем;
- в. Налагодження педагогічної співпраці між усіма учасниками соціальної взаємодії та соціальної відповідальності.

Підкріплення/доповнення навчання в інклюзивній групі – це:

- а. Додаткові заняття/завдання, які спрямовані на залучення дитини до участі заходах ЗДО;
- б. Додаткові заняття/завдання, які можуть бути необхідними, щоб дати дитині змогу засвоїти навчальний матеріал;
- в. Обов'язкові заняття/завдання, які можуть бути необхідними, щоб дати дитині змогу засвоїти навчальний матеріал.

Портфоліо – це:

- а. Спосіб діагностування соціально-психологічних якостей дитини протягом певного часу навчання;
- б. Спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень дитини протягом певного періоду навчання;
- в. Інноваційний метод викладання для дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна модель освіти охоплює:

- а. Систему освітніх послуг: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, методів і форм навчання, використання існуючих в громаді ресурсів, залучення батьків;
- б. Систему психолого-педагогічних заходів, що мають метою реабілітацію психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах ЗДО;
- в. Інноваційний супровід психолого-педагогічного розвитку особистості дошкільника.

Модифікації навчання в інклюзивному процесі спрямовані на:

- а. Зміну характеру навчання, не змінюючи змісту або понятійної сутності навчального завдання;
- б. Зміну характеру навчання, змінюючи зміст або понятійну складність навчального завдання;
- в. Зміну процесу викладання матеріалу для дітей з особливими освітніми потребами.

Інклюзивна освіта – це:

- а. Система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту за місцем проживання в спеціалізованому навчальному закладі, або за місцем, яке вибрали для дитини її батьки;
- б. Навчальний заклад, який забезпечує інклюзивну модель освіти як систему освітніх послуг, зокрема передбачає адаптацію навчальних програм та планів, фізичного середовища, методів і форм навчання, залучення батьків, співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей;
- в. Система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, і передбачає навчання дитини з особливостями психофізичного розвитку в умовах закладу освіти з обов'язковим фаховим психолого-педагогічним супроводом.

Адаптації та модифікації здійснюються з урахуванням:

- а. Побажань батьків дитини;
- б. Конкретних потреб дитини;
- в. Рекомендацій ІРЦ.

В індивідуальному навчальному плані має бути визначена:

- а. Кількість і тривалість занять фахівців з дитиною;
- б. Кількість занять в групі і їх тривалість;
- в. Перелік навчальних дисциплін для дітей з особливими освітніми потребами.

Психолого-педагогічний супровід – це:

- а. Робота дитини з особливими освітніми потребами в команді ЗДО;
- б. Доступність усіх форм навчання та освітніх послуг;
- в. Цілісна діяльність вихователів, асистентів вихователів, батьків, практичного психолога, соціального педагога, логопеда, медпрацівників та інших фахівців.

Суб'єктивними критеріями оцінювання в інклюзивному процесі є:

- а. Зовнішні характеристики вираження готовності дитини до заняття;
- б. Рівень опанування знаннями, уміннями і навичками відповідно до навчальних цілей;
- в. Старанність дитини, її готовність до роботи над удосконаленням завдання, мотивацію, добрі наміри тощо.

Діти дошкільного віку з особливими освітніми потребами за рівнем сформованості складових психологічної готовності до шкільного навчання:

- а. Зазвичай не відстають від ровесників з нормальним розвитком;
- б. Помітно відстають від ровесників з нормальним розвитком;
- в. Характеризуються повною готовністю до шкільного навчання.

Інклюзивне навчання – це:

- а. Комплексний процес упровадження освітніх інновацій у навчанні й вихованні дітей із врахуванням індивідуальних особливостей їхнього розвитку;
- б. Створення морально-психологічного комфорту в інклюзивній групі;
- в. Комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.

Мета Концепції розвитку інклюзивної освіти:

- а. Визначення в дітей результативності корекції навчально-пізнавальної діяльності, рівня опанування знаннями, уміннями і навичками відповідно до навчальних цілей.
- б. Створення належних умов для розвитку всіх дітей навчального закладу, незалежно від обсягу фінансування їх освіти;
- в. Формування нової філософії освіти суспільства щодо позитивного ставлення до дітей та осіб з порушеннями психофізичного розвитку та інвалідністю.

Робота педагога з сім'єю в інклюзивному процесі має будуватися на таких принципах:

- а. Доступність, наочність, наступність, природовідповідність, індивідуалізація;
- б. Партнерство з батьками, комплексний підхід до організації корекційно-педагогічного процесу, єдність діагностики і корекції, позитивна характеристика дитини, повага до батька і матері;
- в. Корекційна робота, соціальна відповідальність сім'ї, волонтерство, індивідуалізація, диференціація, соціокультурна спрямованість.

У мовленні вихователя потрібно використовувати слова, що не створюють стереотипи:

- а. Інклюзятко
- б. Інклюзивна дитина
- в. Дитина з особливими освітніми потребами.

Серед дітей з особливими освітніми потребами можуть бути діти зі складними діагнозами, серед яких:

- а. ГРЗ, вітряна віспа, кір, жовчно-кам'яна хвороба, ВІЛ-інфекція тощо;
- б. Дитячий церебральний параліч, м'язова дистрофія, рахіт, дисфункція мозку тощо;
- в. Віспа, вірусний гепатит, краснуха, кір тощо.

Принцип партнерства з батьками дітей із особливостями психофізичного розвитку полягає в тому, що:

- а. Педагог сприймає батьків як суб'єкта свого впливу з метою організації колекційної роботи з дитиною;
- б. Вихователь діє в контексті координації дій різних відомств, соціальних інституцій для оптимізації корекційно-педагогічного процесу;
- в. Педагог сприймає батьків не як об'єкт свого впливу, а як рівноправних партнерів у вихованні дитини, проведенні з нею корекційної роботи;

До групових форм роботи з батьками дітей з вадами психофізичного розвитку відносять:

- а. Індивідуальне консультування, повідомлення про результати психолого-педагогічного обстеження дитини, показ прийомів корекційної роботи з дитиною; інформування про успіхи дитини та ті проблеми, на які потрібно звернути увагу вдома тощо;
- б. Дні відкритих дверей, анкетування, батьківські збори, тематичні консультації, інформаційно-методичні виставки, відкриті заняття тощо;
- в. Конференції з обміну досвідом формування певних дефектологічних знань і вмій; навчання батьків корекційних прийомів роботи з дитиною вдома, семінари тощо.

Інтеграція – це:

- а. Комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у закладах освіти з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку;
- б. Зміна характеру навчання, що передбачає оновлення змісту або понятійної складності навчального завдання
- в. Включення дитини з вадами психофізичного розвитку в середовище здорових людей у процесі навчання, виховання, праці, проведення вільного часу.

До індивідуальних форм роботи з батьками дітей з вадами психофізичного розвитку відносять:

- а. Індивідуальне консультування, повідомлення про результати психолого-педагогічного обстеження дитини, показ прийомів корекційної роботи з дитиною; інформування про успіхи дитини та ті проблеми, на які потрібно звернути увагу вдома тощо;
- б. Дні відкритих дверей, анкетування, батьківські збори, тематичні консультації, інформаційно-методичні виставки, відкриті заняття тощо;
- в. Конференції з обміну досвідом формування певних дефектологічних знань і вмінь; навчання батьків корекційних прийомів роботи з дитиною вдома, міжшкільні семінари тощо.

Діти з особливими освітніми потребами – це:

- а. Діти, котрі мають затримку фізичного та (або) психічного розвитку і потребують спеціально організованого колекційного процесу в спеціальних школах;
- б. Діти, котрі мають фізичні та (або) психічні порушення, що відображаються на усьому психічному розвитку дитини і перешкоджають засвоєнню навчальної інформації без спеціально створених умов;
- в. Діти, котрі з різних причин опинилися без батьківської опіки і мають порушення у своєму розвитку.

В інклюзивній групі вихователю неприпустимо зосереджувати увагу на тому, що:

- а. Діти з особливими освітніми потребами повинні мати такі ж права у групі, як і інші діти;
- б. У всіх дітей з особливими потребами є власні інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими;
- в. Всіх дітей з особливими потребами потрібно якомога більше шкодувати, жаліти, щоб вони відчули співчуття від оточуючих.

Комплексний підхід у роботі із сім'ями означає, що:

- а. В організації корекційно-педагогічного процесу мають брати участь різні спеціалісти навчального закладу: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог, лікар;
- б. В організації корекційно-педагогічного процесу має органічно поєднуватися навчання з позаурочною виховною роботою дитини;
- в. У соціально-педагогічній діяльності враховується наступність між рівнями освіти: рання допомога – дошкільна освіта – загальна середня освіта.

Ефективними методами дослідження сім'ї є такі:

- а. Анкетування, тестування, педагогічний експеримент;
- б. Спостереження за дитиною з особливими освітніми потребами, надання їй кваліфікованої психологічної допомоги, групові бесіди з дітьми групи;
- в. Аналіз відповідної документації закладу освіти, анкетування батьків, спостереження за взаєминами дітей з батьками, бесіда з дитиною.

В інклюзивному процесі вихователеві необхідно:

- а. Планувати і здійснювати індивідуальний підхід у всіх видах діяльності з урахуванням діагнозу дітей з порушеннями психофізичного розвитку;
- б. Наголошувати на розвитку слухової функції дітей з порушеннями психофізичного розвитку (загальну, артикуляційну, дрібну моторику);
- в. Забезпечувати належний руховий режим в освітньому процесі з участю всіх вихованців.

Успішність залучення дитини з особливими освітніми потребами у дошкільний освітній простір визначається, перш за все:

- а. Її успіхами в навчанні.
- б. Її емоційним благополуччям.

Основні принципи інклюзивної освіти: оберіть правильні відповіді (3).

- а. Правовий підхід як основа інклюзивної освіти.
- б. Спроможність дитини навчатися за, визначеною закладом дошкільної освіти, освітньою програмою.
- в. Інклюзивна освіта стосується не лише дітей з особливими освітніми потребами, а й педагогів, батьків, інших представників місцевої громади.
- г. Максимально значуща участь усіх дітей в освітньому процесі

Основними документами Організації Об'єднаних Націй, що стосуються захисту прав дітей на якісну освіту є: оберіть правильні відповіді (2).

- а. Конвенція про права дитини
- б. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти
- в. Конвенція про права осіб з інвалідністю

Які додаткові завдання виконує практичний психолог у інклюзивному закладі освіти? Оберіть правильні відповіді (2).

- а. Формує навички спілкування та гри між дітьми
- б. Розробляє нові напрямки роботи поза інклюзивною групою
- в. Організовує виховні заходи
- г. Навчає ефективної взаємодії у освітньому середовищі

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) в ЗДО переглядається фахівцями:

- а. Один раз на рік
- б. Щомісячно
- в. Один раз на три місяці, за потреби частіше

Доступність навчальних програм включає: оберіть правильні відповіді (3).

- а. Розробку індивідуальної програми розвитку
- б. Внесення змін у процес викладання
- в. Організацію роботи в групі
- г. Наявність технічних засобів у групі

Як забезпечується психолого-педагогічний супровід дитини з особливими освітніми потребами в закладі освіти з інклюзивним навчанням?

- а. Активізується просвітницька робота громадських лідерів.
- б. Покращується архітектурна та інформаційна доступність в громадських місцях.
- в. Шляхом створення команди, яка напрацьовує освітній маршрут дитини з особливими освітніми потребами відповідно до Індивідуальної програми розвитку.

В якій інституції сім'я може отримати допомогу з питань особливостей розвитку дитини, у якої виникають труднощі у навчанні?

- а. Центр первинної медичної допомоги
- б. Громадська організація
- в. Інклюзивно-ресурсний центр
- г. Соціальна служба для дітей, сім'ї та молоді

Визначте, чи повинна дитина з порушеннями зору бути активним учасником освітнього процесу?

- а. Ні, вона має сидіти окремо з асистентом.
- б. Так. Для цього потрібно спиратися на розвиток збережених відчуттів (тактильних, слухових та ін.); надавати можливість висловити власну думку; залучати до роботи в парах, групах та інше.
- в. Так. Дитина сидить у групі – отже, вона є активним учасником освітнього процесу.

Оберіть правильне визначення «Особа з особливими освітніми потребами» відповідно до Закону України «Про освіту»:

- г. Особа з порушеннями психофізичного розвитку, якій забезпечено право на освіту.
- д. Особа з порушеннями психофізичного розвитку, яка не потребує додаткової підтримки
- е. Особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту.

Основними видами перешкод на шляху до інклюзивної освіти є: оберіть правильні відповіді (4).

- а. Архітектурні
- б. Фінансові
- в. Ментальні
- г. Інституційні
- д. Інформаційні

Робота команди психолого-педагогічного супроводу вважається ефективною за умови:

- а. Якісного індивідуального планування розвитку дитини представниками адміністрації закладу освіти
- б. Визначення спільних цілей, розуміння та цінування внеску кожного з членів команди
- в. Залучення медичних працівників

Індивідуальна програма розвитку містить інформацію про: оберіть правильні відповіді (2).

- а. Дитину, її сильні сторони та труднощі
- б. Батьків дитини
- в. Адаптації і пристосування
- г. Медичний діагноз

Для розбудови політики «заклад освіти для всіх і для кожного» необхідно: оберіть правильні відповіді (2).

- а. Наявність прикладних навчальних програм
- б. Визнання різноманітності дитячого й педагогічного колективу
- в. Створення позитивного, емоційно комфортного середовища
- г. Отримання згоди від учасників освітнього процесу на впровадження інклюзивної освіти

Позначте правильне словосполучення:

- а. Особа з порушеннями
- б. Особа з вадами
- в. Особа з інвалідністю

**У чому полягають недоліки інтернатної системи освіти?:
оберіть правильні відповіді (2).**

- а. У тому, що вона виховує у дітей споживацьке ставлення до середовища
- б. У тому, що батьки можуть працювати повний робочий день
- в. У тому, що вона є досить закритою для відстежування освітнього процесу та результатів дитини
- г. У тому, що не всі діти можуть потрапити до інтернатів

У процесі інклюзивної освіти дітей з інвалідністю підтягують до якогось одного рівня:

- а. Правильно
- б. Не правильно

Дитина з особливими освітніми потребами – це:

- а. Дитина, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту
- б. Дитина з інвалідністю категорії А з метою забезпечення її права на освіту
- в. Дитина, що пропускає заняття в школі без поважної причини, та потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки
- г. Дитина, що займається в додаткових гуртках чи секціях, які створюють значне додаткове навантаження на неї і спричиняють погіршення у навчанні

Яке формулювання є етичними? Позначте всі потрібні варіанти відповідей.

- а. Дитина з обмеженими можливостями
- б. Дитина з вадами
- в. Дитина з інвалідністю
- г. Слепа/-ий
- д. Дитина-інвалід
- е. Дитина із особливими освітніми потребами

Кожна дитина з інвалідністю потребує інклюзивного навчання

- а. Так, кожна.
- б. Ні, не кожна. Тільки якщо вона має особливі освітні потреби

Хто обирає заклад освіти для дитини з особливими освітніми потребами?

- а. Орган управління освітою
- б. Інклюзивно-ресурсний центр
- в. Виключно батьки дитини

Інклюзивне освітнє середовище – це:

(Позначте всі потрібні варіанти відповідей.)

- а. Система, що забезпечує всім учасникам якість освітніх послуг
- б. Система, що передбачає надання додаткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами
- в. Система, що забезпечує високий рівень спілкування з дитиною з та її родиною

Адаптація - це:

- а. Зміна характеру подання навчального матеріалу, без змін змісту, обсягу або концептуальної складності
- б. Зміна характеру подання навчального матеріалу, без змін змісту, обсягу або концептуальної складності
- в. Зміна змісту або понятійної складності навчального матеріалу
- г. Зміна характеру подання матеріалу і його змісту водночас

Індивідуальну програму розвитку розробляють: позначте всі потрібні відповіді.

- а. Вихователь
- б. Асистент вихователя
- в. Представник адміністрації
- г. Спеціальні педагоги (логопед та дефектолог)
- д. Практичний або соціальний психолог
- е. Батьки дитини

Індивідуальна програма розвитку дитини з особливими освітніми потребами – це:

- а. Домовленість між батьками та адміністрацією закладу освіти про надання дитині спеціальних послуг під час навчання
- б. Документ, що закріплює вимоги до організації навчання дитини, зокрема, визначає характер освітніх послуг та форм підтримки
- в. Документ, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру та містить інформацію про необхідну корекційну допомогу
- г. Документ, який складається вихователем та асистентом вихователя і містить інформацію про необхідні адаптації чи модифікації навчального середовища

Термін реалізації індивідуальної програми розвитку:

- а. 3 місяці
- б. Тривалість та частота перегляду визначається індивідуально для кожного учня
- в. 1 рік

Інклюзія – це:

- а. Процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку;
- б. Процес зменшення ступеня участі всіх громадян в соціумі;
- в. Правильної відповіді немає.

Корекційно-розвиткові заняття проводяться:

- а. Вчителями-дефектологами, практичними психологами;
- б. Вчителями-логопедами;
- в. Обидві відповіді вірні.

Корекція (від лат. correction) у вузькому розумінні – це:

- а. Повна реабілітація;
- б. Поліпшення, виправлення вади;
- в. Покращення стану здоров'я, вилікування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ СТУДЕНТІВ

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання практичних і самостійної робіт

Поточне опитування, виконання практичних завдань, тестування та самостійна робота								Підсумкова (залікова) контрольна робота	Сума
Змістовий модуль №1									
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	40	100
6	7	7	8	8	8	8	8		

T1, T2 ... T8 – теми змістового модуля

Змістовий модуль 1

(максимально можлива кількість балів – 100)

Виконання завдань практичних робіт – 20 балів;

Виконання завдань самостійної роботи – 40 балів;

Модульний контроль (тест) – 40 балів.

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання практичних завдань

Номер практичного заняття	ПР 1	ПР 2	ПР 3	ПР 4	ПР 5	ПР 6	ПР 7	ПР 8
Кількість балів	2	2	3	2	3	3	3	2

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання завдань самостійної роботи

3-поміж запропонованих завдань самостійної роботи студенти обирають три теми наукових есе, 8 творчих завдань і одне індивідуальне навчально-дослідне. Кожне есе оцінюється у 2 бали, творче завдання – 4 бали, індивідуальне навчально-дослідне – 8 балів. Відтак, в сумі за підготовку і захист есе студенти можуть отримати 6 балів, за підготовку і захист творчих завдань – 32, за

індивідуально-дослідне завдання – 8 балів. Разом за завдання самостійної роботи – 40 балів. Критерії оцінювання завдань самостійної роботи студентів розміщені у додатках Б, В, Д.

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

«**A**» **90–100 балів – відмінно** – виставляється студенту, який вільно володіє теоретичним матеріалом, коректно користується необхідною термінологією, висловлюючи при цьому власні думки, особисту позицію; уміє практично застосувати засвоєні знання та вміння; проявляє уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, класифікувати, робити висновки, встановлювати причинно-наслідкові зв'язки; демонструє готовність до наукової роботи; на додаткові запитання викладача дає правильні вичерпні відповіді.

«**B**» **82–89 – добре** – виставляється студенту, який засвідчив систематичний характер знань з теорії основ інклюзивної освіти; вміє систематизувати набуті знання, самостійно виправляти неточності;

загалом правильно використовує термінологію, незначна кількість термінологічних помилок не перешкоджає розумінню змісту викладеного; добирає переконливі аргументи на підтвердження засвоєного матеріалу, здатен до його самостійного поповнення і оновлення у ході подальшої навчальної роботи; але при розкритті деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки; на додаткові запитання викладача дає правильні відповіді.

«С» **74–81** – **добре** – виставляється студенту, який знає програмовий матеріал, має практичні навички в конструюванні змісту навчального матеріалу; допускає невелику кількість помилок у використанні термінів, при правильному і в цілому зв'язному викладі матеріалу, студент припускає у відповіді неточності, які виправляє самостійно за допомогою викладача; демонструє недостатньо вичерпні відповіді на додаткові запитання викладача.

«Д» **64 –73** – **задовільно** – виставляється студенту, який в цілому володіє навчальним матеріалом, може репродукувати значну частину теоретичного матеріалу, але викладає його зміст не достатньо зв'язно і послідовно, без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, допускаючи при цьому суттєві неточності та помилки; допускає велику кількість помилок у використанні термінів, що ускладнює розуміння змісту викладеного, запас термінів досить обмежений; не в змозі без допомоги викладача вивести співвідношення з іншими проблемами дисципліни, що вивчається; на додаткові запитання викладача дає поверхові відповіді.

«Е» **60–63** – **задовільно** – виставляється студенту, який не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, фрагментарно, поверхово без аргументації та обґрунтування викладає його зміст; відповідь студента на питання є бездоказовою, він не демонструє свого ставлення до розглянутих проблем; виявляє незнання значної частини навчального матеріалу, у відповіді мають місце заминки і перерви; не може пояснити проблему, хоча і розуміє її; не проявляє методичних знань; на додаткові запитання викладача дає неточні відповіді.

«FХ» **35–59** – **незадовільно** – виставляється студенту, який припускається грубих помилок при викладі матеріалу і не виправляє

ці помилки навіть при акцентуванні на них викладача; не володіє термінологією, оскільки понятійний апарат не сформований, не в змозі викласти зміст питань, допускає суттєві помилки; практично не дає відповіді на поставлені запитання.

«F» 0-34 – незадовільно – виставляється студенту, який виявляє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу і як наслідок цього – повна відсутність навичок як в аналізі явищ, так і у подальшому виконанні практичних завдань.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Аніщук А. М. Інклюзивна освіта : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 227 с.
2. Асистент вчителя у закладі загальної середньої освіти з інклюзивною формою навчання: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва та ін. Харків : Видавництво «Ранок», 2019. 216 с.
3. Білозерська І.О. Реалізація компетентнісної парадигми при роботі з батьками дітей з порушеннями психофізичного розвитку. *Особлива дитина навчання та виховання. Дефектологія*, № 4. Київ, 2011.
4. Білозерська І.О. Деякі аспекти формування батьківської компетентності у родинах, що мають дітей з порушеннями розвитку. Психолого-педагогічний супровід навчання дітей з порушеннями розвитку. Київ, 2016.
5. Будник О. Б. Інклюзивна освіта : навчальний посібник. Івано-Франківськ : ПП Бойчук А.Б., 2015. 152 с.
6. Бут Т.И. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках сосредоточен контроль. Социальная эксклюзия в образовании. Москва, 2003. С. 17-25.
7. Веремчук А.П., Хом'як О.А. Інноваційні технології навчання дітей з особливими освітніми потребами. *Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип 1 (5)*. Умань, 2021. С. 71-78.
8. Выготский Л.С. Принципы воспитания физически дефективных детей. Основы дефектологии. Москва: Изд-во «Лань» 2003. С. 96.
9. Діти державної опіки: проблеми, розвиток, підтримка: Навчально-методичний посібник в 2-х кн. Київ: Міленіум, 2005. 286 с.
10. Діти з особливими потребами та організація їх навчання. Видання доповнене та перероблене : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л.О. Савчук. Київ : Видавнича група «Атопол», 2011. 274 с.

11. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. [Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015

12. Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». *Відомості Верховної Ради України* (ВВР), 2010, № 46, ст.545

13. Закон України «Про внесення змін деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання *Відомості Верховної Ради* (ВВР), 2014, № 30, ст.1011

14. Закон України «Про дошкільну освіту» [Електронний ресурс] режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14>

15. Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». *Відомості Верховної Ради*, 1991. № 2. С. 252-258.

16. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні». *Відомості Верховної Ради*, 2006, № 2-3, С. 36-42.

17. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект). Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] режим доступу : www.mon.gov.ua

18. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. *Кроки до демократичної освіти*. 2016. №1. С. 34.

19. Індивідуальна програма розвитку: методичні матеріали / Укладачі: І. В. Луценко, Н. В. Заєркова. Київ, 2015. 20 с.

20. Індекс інклюзії: розвиток навчання та участі в життєдіяльності шкіл: посіб./ [Тоні Бут]; пер. з англ. К.: ТОВ Видавничий дім «Плеяди», 2015. 190.

21. Інклюзивна освіта від А до Я: порадник для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

22. Інноваційні технології в діяльності інклюзивно-ресурсного центру : метод. посіб. / авт. кол. за ред. А. Г. Обухівської, Т. Д. Ілляшенко. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2019. 228 с.

23. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы. / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. Лондон. 2000.

24. Инклюзивное образование. Выпуск 3. Организация деятельности координатора по инклюзии в образовательном учреждении. Москва: Центр «Школьная книга», 2016. 80 с.

25. Закон України «Про спеціальну освіту» (проект). Міністерство освіти і науки України. [Електронний ресурс] режим доступу : www.mongov.u

26. Засенко В.В. Рівний доступ до якісної освіти дітей з особливими потребами. *Кроки до демократичної освіти*. 2016. №1. С. 34.

27. Зверева І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. Оцінка потреб дитини та її сім'ї: від теорії до практики: Навч. посіб.: У 2-х част. К.: «Кожній дитині», 2010. Част. І. 224 с.

28. Інклюзивна освіта від А до Я: поради для педагогів і батьків / Укладачі Н. В. Заєркова, А. О. Трейтяк. Київ, 2016. 68 с.

29. Инклюзивное образование. Политика, содержание и сравнительные перспективы. / Под ред. Ф. Армстронга, Д. Армстронга, Л. Бартона. Лондон. 2000.

30. Колупаєва А.А., Данілавічюте Е.А., Литовченко С.В. Професійне співробітництво в інклюзивному навчальному закладі: навчально-методичний посібник. К.: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 192 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

31. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи. Монографія. Київ: «Самміт-Книга», 2009. 272 с.

32. Колупаєва А.А. Методологічні та стратегічні виміри освіти дітей з особливими потребами у контексті освітнього реформування. *Особлива дитина: навчання і виховання*. 2018. № 1(85). С. 7.

33. Компанець Н.М., Луценко І.В. Навчально-методичний посібник «Модельовання індивідуального розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ». Київ: 2017. с.66.

34. Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти від 14.12.1960 [Електронний ресурс] режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_174

35. Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2010 № 912

[Електронний ресурс] режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya>

36. Кочерга О. В. Психологія дітей з особливими потребами. Київ : Ред. газ. з дошк. та почат. освіти, 2012. 128 с.

37. Кравченко Г. Ю. Інклюзивна освіта в ДНЗ / Г.Ю. Кравченко, Г.О. Сіліна. Харків: Вид-во «Ранок», 2014. 176 с.

38. Красовська О.О., Міськова Н.М., Хом'як О. А. Формування інклюзивної компетентності педагогів до використання арт-терапевтичних технологій в освітньому середовищі ЗДО і НУШ. *Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки* № 2 (2020 р.). С. 106-112.

39. Мамайчук И. И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии. СПб.: Речь, 2003.

40. Миронова С. П. Робота фахівців з сім'ями, які виховують дітей з особливими освітніми потребами. *Актуальні питання корекційної освіти*. 2017. № 9.

41. Міськова Н.М., Хом'як О. А., Кирилович О.Ф. Забезпечення наступності в роботі педагогів у інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти і Нової української школи. *Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]*. Запоріжжя : КПУ, 2020. Вип. 73. 238 с. Т. 1. С. 73-77.

42. Міськова Н.М., Хом'як О. А. Організаційно-методичні особливості підготовки майбутніх педагогів до роботи в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти та Нової української школи на засадах наступності. *Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ: збірник наукових праць*. Вип. 2 (24). Рівне: РВЦ МЕРУ імені акад. С. Дем'янчука, 2020. С. 57-66.

43. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-методичний посібник / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. Харків : Вид-во «Ранок», 2019. 304 с.

44. Наказ Міністерства освіти і науки України № 912 від 01.10.2010 «Концепція розвитку інклюзивної освіти»

45. Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у

дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

46. Національна доктрина розвитку освіти в Україні у 21 столітті. Програма підтримки вироблення стратегії реформування освіти. Міжн. Фонд «Відродження», Київ, 2001.

47. Організаційно-методичні засади діяльності інклюзивно-ресурсних центрів: навчально-методичний посібник / За заг. ред. М.А. Порошенко та ін. Київ : 2018. 252 с.

48. Організаційні засади діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі : метод. посіб. / уклад. : О. В. Коган та ін. Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. 110 с.

49. Островська К.О., Островський І.П., Сайко Х.Я. Індивідуальний маршрут дитини з розладами спектру аутизму. Навчальний посібник, 2017. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 52 с.

50. Порошенко М. А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ : ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 300 с.

51. Права інвалідів в Україні: Зб. правових документів. Київ: Сфера, 1998. 300 с.

52. Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» : Лист Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України від 18.06.2012 № 1/9-456 / Міністерство освіти і науки; молоді та спорту України. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/29928/

53. Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр: Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF>

54. Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018 № 609 [Електронний ресурс] режим доступу: <https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoi-osviti>

55. Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.04.2018 № 414 [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0582-18>

56. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19>

57. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III [Електронний ресурс] режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14>

58. Про ратифікацію Конвенції про права дитини: Постанова Верховної Ради УРСР від 27.02.1991 № 789-XII. Відомості Верховної Ради УРСР. 1991. № 13. Ст. 145.

59. Про ратифікацію Конвенції про права інвалідів і Факультативного протоколу до неї: Закон України від 16.12.2009 № 1767-VI. Відомості Верховної Ради України. 2010. № 9. Ст. 77.

60. Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі : Наказ МОН України від 31.12.2015 №1436 [Електронний ресурс] режим доступу : <http://old.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/4897>

61. Психологічний супровід інклюзивної освіти : [метод. рек] / автор. кол. за заг. ред. А. Г. Обухівська. Київ : УНМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2017. 92 с.

62. Саламанская декларация. Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями, приняты Всемирной конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и качество. Саламанка. Испания, 7-10 июня 1994 г. Київ, 2000.

63. Створення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами: методичний посібник / Під заг. ред. Софій Н. З., Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 66 с.

64. Теорія і практика інклюзивної освіти [навчально-методичний посібник] / Упорядник Бондар К. М. [2-ге вид., доп.]

Проект «Підтримка інклюзивної освіти у м. Кривий Ріг», вид. ФОП Чернявський Д.О., 2019. 170 с.

65. Технології психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в освітньому просторі : навч.-метод. посіб. / Уклад. Т. Скрипник. Харків : Факт, 2015. 40 с.

66. Універсальний дизайн в освіті: посібник / Під заг. ред. Софій Н. З., Київ: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2015. 76 с.

67. Хом'як О. А. Проблема підготовки майбутніх вихователів ЗДО до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. *Професійний розвиток педагога: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної е-конференції, м. Рівне, 28 квітня 2020 р.* Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2020. С. 145-147.

68. Хом'як О. А. Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в освітньому середовищі. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка).* Чернігів, 2021. С. 116-120.

69. Хом'як О. А. Теоретичні аспекти підготовки майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної практики в заклади дошкільної освіти. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти та початкової школи в умовах ступеневого навчання. Монографія / за заг. ред. О. О. Красовської. Рівне : видавець О. Зень. 2021. С. 127-164.

70. Хом'як О. А., Осійчук А.П. Асистентський супровід дітей дошкільного віку, як педагогічна проблема сьогодення. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса).* Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 53-55.

71. Хом'як О. А., Осійчук А.П. Підготовка майбутніх вихователів до асистентського супроводу дітей дошкільного віку. *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні*

диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р. Дніпро, 2019. С. 784-788.

72. Хом'як О. А., Дрикалович О.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)*. Чернігів, 2021. С. 137-140.

73. Хом'як О. А., Оніщук І.В. Формування толерантного ставлення до дітей з особливими освітніми потребами в закладі дошкільної освіти. *Синергія формальної, неформальної та дуальної освіти майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 червня 2021 року, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)*. Чернігів, 2021. С. 140-143.

74. Хом'як О. А., Семенюк М.Ф. Умови організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку. *Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа XXI століття» за матеріалами III Міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті» (м. Умань, 21–22 травня 2021 р.)*. Вип. 14 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, ф-т дошк. та спец. освіти ; [голов. ред. проф. В.М. Кушнір; відп. за вип.: Н.І. Скрипник, О.Л. Мікаелян]. Умань : ВПЦ «Візаві», 2021. С. 154-157

75. Krasovska O., Khomiak O. (2018) The formation of preservice preschool teachers' professional readiness to esthetical training of children by means of intensive educational technologies. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences EpSBS*. Volume XLIII, 386-391. (WoS)

Додаткова

1. Бех І. Д. Виховання особистості. Київ: Либідь, 2003. кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади.

2. Дичківська І. М. Вправи у соціальній поведінці дітей за системою М. Монтессорі / І. Дичківська, Т. Поніманська. Рівне, 1999. 67 с.

3. Івануць О. Роль сім'ї у процесі соціалізації обдарованих дітей. *Психолог*. 2009. № 11-12. С. 56-58.

4. Інтелектуально обдаровані дошкільнята : підтримка та супровід / І. Карабаєва, Т. Яценко, А. Пасічник. Київ : Шк. Світ, 2011. 128 с.

5. Кікінеджи О. Гендерне виховання дошкільнят. *Дошкільнє виховання*. 2006. № 2-3.

6. Кузьменко В.У. Соціальна компетентність дошкільнят: особливості, показники та шляхи розвитку. *Дошкільнє виховання*. 2001. № 9. С. 15-20.

7. Комаров К. Система роботи з обдарованими дітьми. *Психолог*. 2010. № 8. С. 8-13.

8. Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості: Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. Київ: Освіта, 1998. 255 с.

9. Лаврентьева Г.П. Партнерське спілкування – школа соціалізації. *Дошкільнє виховання*. 2000. №12. С. 4-6.

10. Лисенко Н. Сучасні підходи до координації діяльності суспільних інституцій виховання дитини: правові засади. *Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Івано-Франківськ*, 2013. Вип. L. С. 113-121.

11. Лупарт, Д., Веббер, Ч. (2002). Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл. *Exceptionality Education Canada*, 12 (2), 7-52.

12. Максименко С. Д. Генетическая психология: Методологическая рефлексия проблем развития в психологии. Москва: Рефл-бук, 2000. 319 с.

13. Максименко С. Д., Соловієнко В. О. Загальна психологія: Навч. посіб. Міжрегіональна академія управління персоналом. Київ : МАУП, 2000. 256 с.

14. Малофеев Н.Н. Западная Европа: эволюция отношения общества и государства к лицам с отклонениями в развитии. Москва: Издательство «Экзамен», 2003.

15. Павелків Р.В. Дитяча психологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Р.В. Павелків, О.П. Цигипало; М-во освіти і науки України. Київ : Академвидав, 2010. 432 с.

16. Синьов В.М. Основи дефектології : навч. посіб. / В.М. Синьов, Г.М. Коберник. Київ: Вища школа, 1994. 143 с.

17. Романченко Т. В. Психолого-педагогічні умови створення розвивального середовища для обдарованих дошкільників. *Актуальні проблеми психології : Психологія обдарованості : [збірник наукових праць / за ред. С. Д. Максименка та Р. О. Семенової].* Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. Т. 6. Вип. 5. 2010. С. 273-281.

18. Хом'як О.А. Удосконалення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в контексті сучасних освітніх парадигм. *Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць. № 2 (18).* Рівне : РВЦ МEGУ ім. акад. С. Дем'янчука. 2017 р. С. 195-200.

19. Хом'як О.А., Дем'ян С.М. Проблема професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. *Збірник тез виступів учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті», (11-12 жовтня 2018 р.).* Рівне : РВЦ МEGУ ім. акад. С. Дем'янчука. 2018. С.153 -156.

20. Хом'як О.А., Дем'ян С.М. Проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до професійної діяльності. *Збірник тез виступів учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті євроінтеграційних процесів» (20 березня 2018 р.).* Рівне : РВЦ МEGУ ім. акад. С. Дем'янчука, 2018. С. 37-39.

21. Хом'як О.А., Дмитрук Н.І. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку в інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти. *The XXX International Science Conference «Interaction of society and science: problems and prospects», June 15 – 18, 2021, London, England.* P. 375-379.

22. Хом'як О.А., Літвінчук І.В. «Готуємо руку до письма – починаємо з піска» (підготовка руки до письма методами пісочної (солевої, манної) анімації). *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р.* Дніпро, 2019. С. 777-784.

23. Хом'як О.А., Літвінчук І.В. Метод Sandplay як елемент арт-технології у роботі з дітьми дошкільного віку. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса).* Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 47-50.

24. Хом'як О.А., Рудик І.А. Підготовка майбутнього вихователя до формування творчої особистості дитини дошкільного віку. *Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (14-15 червня 2019 р., м. Одеса).* Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2019. С. 61-64.

25. Хом'як О.А., Рудик І.А. Проблема підготовки майбутніх вихователів до педагогічної діяльності. *Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні диспути: тези доп. I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 1-2 серпня 2019 р.* Дніпро, 2019. С. 788-793.

26. Янковчук М. М. Розвиток обдарованості: практичний досвід. *Обдарована дитина.* 2009. № 5. С. 59-62.

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

<http://mon.gov.ua/>

http://www.ussf.kiev.ua/inclusive_education/

<http://www.ussf.kiev.ua/news/526/>

<https://nus.org.ua/tags/129/>

<http://poroshenko.com/data/group/21/site2-bff4eba3e5.pdf>

<https://emetodyst.mcfra.ua/750584>

ТЕЗАУРУС

Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну сутність навчального завдання.

Аутизм (грец. *Autos* – "сам"; аутизм – "занурення в себе") – це захворювання, що розвивається у дітей у віці приблизно 2 роки і проявляється в специфічних розладах розумової діяльності – порушенні діяльності емоційної сфери зі збереженням інтелектуальної складової мислення.

Анімалотерапія – складова природотерапії. Це – використання позитивного терапевтичного впливу тварин на самопочуття людини у процесі спостереження, догляду, нагляду, взаємодії з тваринами. Відомі самостійні напрямки цього виду терапії: дельфінотерапія, іпотерапія, петтерапія тощо.

Арттерапія – використання мистецтва як терапевтичного фактору. Один з видів корекційної діяльності через залучення до мистецтва. З цією метою дитина включається у процес обговорення творів мистецтва або до артистичної, творчої діяльності, що стимулює її самовираження.

Ароматерапія – використання різних запахів переважно з лікувальною метою, що стимулюють життєву активність (працездатність, творчість тощо) людини. У дошкільній педагогіці – переважно з профілактичною метою епідемічних захворювань.

Внутрішні етичні інстанції – засвоєні дошкільником моральні норми, які регулюють його поведінку у відповідності до соціальних вимог.

Гіперактивність – це психологічний і фізичний розвиток дитини з браком уваги, підвищеною руховою активністю, імпульсивністю та збудливістю.

Гіпердинамічний синдром (синдром дефіциту уваги) – найпоширеніший із проявів ММД. Проявляється в порушенні концентрації уваги і підвищеній неструктурованій активності.

Гіподинамічний синдром – один з варіантів прояву ММД, слабка стимуляція активності головного мозку внаслідок

пошкодження підкоркових структур головного мозку. Ознакою є слабкі, в'ялі, гіпотонічні м'язи.

Дебільність – менш глибокий ступінь розумової відсталості, проте інтелектуальний дефект не дозволяє дітям-дебілам оволодівати програмою навчального закладу.

Депресія – це хворобливий стан пригніченості, безвиході, коли людина почуває себе глибоко нещасною і цілковито нездатною відчувати задоволення, такою, що втратила сенс життя.

Дефект розвитку – психічна або фізична вада, що викликає порушення нормального розвитку дитини.

Дизонтогенез – порушення індивідуального розвитку організму.

Дитина-інвалід – особа віком до 18 років зі стійким розладом функцій організму, зумовленим захворюванням, травмою або вродженими вадами розумового чи фізичного розвитку, що призводить до обмеження нормальної життєдіяльності та викликає необхідність надання їй соціальної допомоги і захисту.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – непрогресуюче захворювання головного мозку, яке вражає ті його ділянки, які відповідають за рухливість і положення тіла, виникає на ранніх етапах розвитку головного мозку.

Діти з особливими освітніми потребами – поняття, яке широко охоплює всіх дітей, чиї освітні потреби виходять за межі загальноприйнятої норми, йдеться про дітей із особливостями психофізичного розвитку, обдарованих, а також дітей із соціально вразливих груп (вихованців дитячих будинків та ін.).

Діти з особливостями (порушеннями) психофізичного розвитку – діти, які мають зумовлені вродженими чи набутими розладами відхилення від нормального фізичного чи психічного розвитку.

Додаткові освітні послуги в дошкільній освіті – не визначені Базовим компонентом дошкільної освіти, лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між

батьками або особами, які їх замінюють, та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження дитини.

Епілeпсія – це група довготривалих неврологічних розладів, що характеризуються виникненням судомних нападів. Ці напади можуть мати різний характер: від швидкоплинних і майже непомітних проявів, до появи тривалих судом.

Загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ) – складне мовленнєве порушення, при якому у дитини з нормальним слухом та інтелектом порушуються усі компоненти мови: лексика, фонетика, граматики. Мовленнєвий недорозвиток може бути виражений в різному ступені: від повної відсутності мовленнєвих засобів спілкування до розгорнутого мовлення з окремими елементами лексико-граматичного та фонетичного недорозвитку.

Затримка психічного розвитку (ЗПР) – порушення нормального темпу психічного розвитку, коли окремі психічні функції (пам'ять, увага, мислення, емоційно-вольова сфера) відстають у своєму розвитку від прийнятих психологічних норм для даного віку.

Зона найближчого розвитку (ЗНР) – розбіжність між рівнем актуального розвитку (він визначається ступенем складності завдань, що вирішуються дитиною самостійно) і рівнем потенційного розвитку (якого дитина може досягти, вирішуючи завдання під керівництвом дорослого).

Ігротерапія – це терапія засобами ігрової діяльності, тобто побудова стосунків між дорослим і дитиною за допомогою гри, де вона відчувається значимою особистістю, яку цінують і люблять. У процесі ігротерапії дитина розкривається для вираження своїх емоцій, завдяки чому звільняється від напруги, пригнічених відчуттів.

Ідіотія – найглибший ступінь інтелектуальної недорозвиненості, вродженого або набутого в ранньому дитинстві недоумства.

Ізотерапія – корекція порушень в розвитку дитини за допомогою образотворчого мистецтва.

Імбецильність – легший ступінь порушення інтелектуального та загального розвитку, середня ступінь слабоумства, розумової відсталості.

Індивідуальна програма реабілітації – комплекс оптимальних видів, форм, обсягів, термінів реабілітаційних заходів з визначенням порядку і місця їх проведення, спрямованих на відновлення та компенсацію порушених або втрачених функцій організму і здібностей конкретної особи до виконання видів діяльності, визначених у рекомендаціях медико-соціальної експертної комісії.

Індивідуальний навчальний план – документ, який містить детальну інформацію про дитину, її сильні та слабкі сторони, навчальні та спеціальні послуги, які вона має отримувати.

Інклюзивна модель – передбачає, що освітні заклади повинні бути готовими приймати різних дітей з особливостями розвитку, поважати їх, враховувати індивідуальні відмінності в своїх педагогічних підходах, в організації заходів та плануванні освітнього процесу.

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу.

Інклюзивне навчання – передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

Інклюзивний підхід – створення таких умов, за яких усі діти мають однаковий доступ до освіти, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в загальноосвітніх закладах; водночас усі діти мають можливість отримати досвід, знання, що сприяють подоланню упереджень й дискримінації та сприяють формуванню позитивного ставлення до тих, хто «відрізняється».

Інклюзивно-ресурсний центр (ІРЦ) – це установа, яка створена з метою реалізації права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та

загальної середньої освіти, в тому числі, у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших навчальних закладах, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

Інтеграція – включення дитини з вадами психофізичного розвитку в середовище здорових дітей у процесі навчання, виховання, праці, проведення вільного часу; зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми потребами в загальний освітній простір.

Імаготерапія – корекція і розвиток за допомогою образів і театралізації.

Кінезіотерапія – корекція рухами (логопедична, фонетична ритміка). Діти вчаться плавно говорити, співвідносити слова з рухами, правильно і граційно рухатись, відчувати музичний ритм, координувати свої рухи.

Компенсація психічних функцій – відшкодування психічних функцій збережених чи частково порушених функцій психіки.

Корекційно-розвиткова робота – це система заходів, що дозволяють вирішувати завдання своєчасної допомоги дітям, які зазнають труднощі у навчанні і адаптації.

Корекційно-розвиткове навчання – спрямоване на подолання труднощів у навчанні, пов'язаних із соціальною ізоляцією, педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку; передбачає поглиблену роботу з корекції психічних функцій, пізнавальної діяльності, навичок спілкування розвитку умінь і навичок у процесі трудового навчання, формування компенсаторних способів діяльності шляхом максимального використання потенційних можливостей, спроможності і здібностей дитини.

Корекція – сукупність психолого-педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлення недоліків розвитку дитини.

Курикулум – це загальна концепція навчання дітей з особливими потребами, що визначає знання, вміння, установки та методи їх формування.

Маніакально-депресивний психоз – періодичні зміни настрою

(від сильного збудження й ейфорії до пасивності та пригніченості).

Мінімальна мозкова дисфункція (ММД) – недиференційований синдром легких неврологічних розладів, переважно у вигляді рухових, мовних і поведінкових порушень.

Модифікації навчання – зміна характеру навчання, завдяки зміні змісту або понятійної складності навчального завдання.

Мультидисциплінарність – це співпраця, заснована на одночасному чи по черговому вивченні складної проблеми з перспектив кількох галузей знання.

Навчально-реабілітаційний центр – це загальноосвітній навчальний заклад, метою діяльності якого є реалізація права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, їх інтеграція в суспільство шляхом здійснення комплексних реабілітаційних заходів, спрямованих на відновлення здоров'я, здобуття освіти відповідного рівня, розвиток та корекцію порушень.

Невроз – група захворювань, в основі яких лежать тимчасові зворотні порушення психіки функціонального характеру, зумовлені переважанням основних нервових процесів – збудження та гальмування. Характеризується астеничними, нав'язливими, істеричними розладами, а також тимчасовим пониженням розумової та фізичної працездатності.

Олігофренія (від грец. *oligos* – малий, *phren* —розум). Це форма психічної недорозвиненості, що виникла як наслідок ураження центральної нервової системи (насамперед кори головного мозку), у переднатальний (внутрішньоутробний), натальний (під час пологів) або постнатальний (на ранніх етапах прижиттєвого розвитку, як правило, до трьох років) періоди.

Освітня послуга – система знань, інформації, вмінь, навичок, які використовуються з метою задоволення потреб людини і суспільства.

Параноя (манія переслідування; дав.-гр. *Παράνοια* «божевілья, безумство») хронічне психічне захворювання, що характеризується виникненням логічно збудованої системи поведінки, яка базується на

стійких ідеях переслідування, ревнощів і т. ін., що опановують свідомість хворого, зі збереженням в іншому логічності мислення. Під час параної вміст патологічних ситуацій часто ґрунтується або включає багато елементів реальності, формально правдоподібно пов'язаних із хворобливими уявленнями.

Педагогічна інтеграція – формування у дітей з обмеженими можливостями здоров'я здібностей до засвоєння навчального матеріалу, передбаченого загальноосвітньою програмою.

Педагогічна підтримка – це спільне з вихованцем визначення його інтересів, цілей, можливостей та шляхів подолання проблем, які заважають йому зберігати людську гідність, досягати позитивних результатів у навчанні, праці, спілкуванні, способі життя.

Педагогічні здібності – це якості особистості, що інтегровано виражаються в нахилах до роботи з дітьми, любові до дітей, отримання задоволення від спілкування з ними.

Портфоліо «Case study» – це одна з форм збору інформації про дитину та її розвиток.

Психічні розлади – хвороби, які характеризуються порушенням психічної діяльності людини внаслідок розладів функцій головного мозку. До психічних хвороб відносять зокрема: шизофренію, маніакально-депресивний психоз, невроз, депресію, параною, олігофренію, епілепсію, реактивні стани тощо.

Психокорекційні технології – це сукупність знань про способи і засоби проведення психокорекційного процесу.

Психологічна адаптація – система заходів, спрямованих на формування в особи здатності пристосовуватися до наявних у суспільстві вимог та критеріїв за рахунок присвоєння їй норм і цінностей даного суспільства.

Психологічна служба освітньої установи – інтегративне явище, що являє собою єдність чотирьох складових або аспектів, – наукового, прикладного, практичного та організаційного.

Психолого-педагогічний супровід – система діяльності практичного психолога та спеціального педагога, спрямована на створення комплексної системи клініко-психологічних, психолого-

педагогічних і психотерапевтичних умов, що сприяють засвоєнню дитиною знань, умінь і навичок, її успішній адаптації, реабілітації, становленню особистості, нормалізації сімейних стосунків, інтеграції в соціум.

Реабілітація – система медичних, психологічних, педагогічних, фізичних, професійних, трудових заходів, спрямованих на надання допомоги у відновленні та компенсації порушених або втрачених функцій організму, усунення обмежень їх життєдіяльності для досягнення і підтримки соціальної і матеріальної незалежності, трудової адаптації та інтеграції в суспільство.

Реактивні або психогенні стани – це тимчасові, зворотні психічні розлади, що виникають як реакція у відповідь на вплив психогенної травми.

Психічний інфантилізм – форма психологічної незрілості дитини, яка приводить при неправильному вихованні до затримки вікової соціалізації та поведінки дитини, які не відповідають віковим вимогам до неї.

Розумова відсталість – стійке порушення пізнавальної діяльності в результаті органічного ураження головного мозку.

Сегрегація (лат. *Segregatio* – відділення) – різновид расової дискримінації, який полягає у фактичному чи юридичному відокремленні в межах одного суспільства тих суспільних груп, які вирізняються за расовими та релігійними ознаками, та подальшому законодавчому обмеженні їхніх прав.

Сензитивний вік – етап вікового розвитку дитини, що найбільш сприятливий для освоєння будь-яких видів діяльності, формування певних психічних функцій.

Синдром Дауна – трисомія за 21 хромосомою – генетична аномалія, викликана присутністю додаткової хромосоми у 21 парі.

Синдром дефіциту уваги і гіперактивності (СДУГ) – неврологічно-поведінковий розлад розвитку, що починається в дитячому віці. Проявляється такими симптомами, як труднощі концентрації уваги, гіперактивність і погано керована імпульсивність.

Сколиоз (грец. *skoliosis* – викривлення) – це захворювання

опорно-рухового апарата, що характеризується викривленням хребта у фронтальній (боковій) площині з розворотом хребців навколо своєї вертикальної осі, що веде до функціональних порушень у роботі органів грудної клітки, а також до косметичних дефектів.

Соціалізація – це процес входження індивіда в соціальне середовище, засвоєння ним соціальних впливів, залучення його до системи соціальних зв'язків.

Соціальна допомога – система заходів, спрямованих на повернення особи до активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового і матеріального захисту її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням здатності до пересування, спілкування, повсякденних життєвих потреб тощо.

Соціально-психологічна адаптація – пристосування індивіда під групові норми, й навпаки – інтереси соціальної групи до окремого індивіда даної групи.

Сунідрядність мотивів – спроможність дошкільника підпорядковувати поведінку одному домінуючому мотиву над іншими, менш вагомими.

Тьютор (від англ. *tutor* – учитель) – це педагог, який професійно супроводжує індивідуальну освітню програму дитини чи дорослого.

Центр розвитку дитини – це дошкільний навчальний заклад, в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція фізичного та розумового розвитку, оздоровлення дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які відвідують інші дошкільні навчальні заклади чи виховуються вдома.

Шизофренія – це загальна назва групи психозів, за яких стан дитини характеризується аномальним мисленням, поведінкою та емоціями.

ДОДАТКИ

Додаток А

Робочі матеріали до створення ІПР для дошкільника з ООП

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА НА ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

П.І.Б. _____

Дата народження _____

Домашня адреса _____

Проблема _____

Форма навчання:

вдома

у звичайній групі

в інклюзивній групі

Навчальний план _____

Вихователь _____

Асистент вихователя _____

Психолого-педагогічні відомості про дитину:

Обстеження дитини психологом

Рівень інтелекту _____

Мислення _____

Пам'ять _____

Емоційно-вольова сфера _____

Обстеження дитини соціальним педагогом

Соціальні зв'язки дитини _____

Соціальний статус _____

Обстеження дитини логопедом _____

Педагогічні спостереження _____

Медичний огляд _____

Загальні висновки _____

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ КАРТКИ ДИТИНИ

I. Загальні відомості

1.1. Прізвище, ім'я та по-батькові:

1.2. Число, місяць, рік народження:

1.3. Відомості про батьків (ПІБ, місце роботи, професія, освіта):

Батько – _____

Мати – _____

Адреса: _____

1.4. Склад сім'ї: _____

1.5. Соціально-побутові умови сім'ї: (незадовільні, задовільні, хороші).

1.6. Дані одержані від батьків (проходження вагітності, пологів; дані про захворювання дитини в перший рік життя):

1.7. Взаємини дитини в сім'ї (з ким із членів сім'ї спілкується, до кого більше прихильна):

1.8. Типові конфлікти: (у сім'ї конфліктів не виникає; якщо виникають, то з ким?)

1.9. Що турбує батьків у поведінці дитини? (Наприклад, батьків у поведінці дитини турбує: сором'язливість, невпевненість, проблеми в адаптації до нових умов навчання).

II. Дані психологічного обстеження

2.1. Особливості психічної адаптації в дитячому садку. (Наприклад, адаптаційний період тривав довго і дуже напружено, або, дитина адаптувалася швидко).

2.2. Особливості когнітивної (пізнавальної) сфери:

Увага – (Наприклад, концентрація уваги низька. Дитина працює зосереджено, але будь-який шум відволікає її від виконання завдання. Вона не може повністю заглибитись у роботу, коли хтось поряд розмовляє або десь недалеко грає музика, працює машина, тощо. Якість виконаної роботи постійно змінюється – покращується, якщо зовнішні подразники перестають діяти, і різко погіршується, коли

щось починає турбувати.

Пам'ять – (довільна, смислова, тривала, мимовільна, короткочасна, механічна тощо. Наприклад, дитина погано запам'ятовує матеріал, поданий у образній зоровій формі. Щоб правильно запам'ятати, а відтак і зрозуміти новий матеріал, їй потрібно не тільки побачити його, але й почути).

Мислення – (логічне, наочно – образне, наочно – дійове, понятійне. Наприклад, всі розумові операції (порівняння, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, систематизація) розвиваються відповідно віку дитини)).

2.3. Соціально-психологічна характеристика. Соціальний статус в групі.

2.4. Індивідуально-психологічні особливості.

Домінуючий тип темпераменту. Властивості темпераменту. Наприклад, переважає флегматичний тип темпераменту. Дитина спокійна, повільна, пунктуальна, врівноважена, легко стримує свої пориви і емоції, вміє терпіти фізичний біль. Майже не буває некерованих вчинків. Легко і успішно виконує роботу, що вимагає напруги. Діє за принципом «сім разів відміряй, один – відріж». Любить планувати свою роботу, дотримуватися розпорядку дня. Наполеглива в досягненні мети, почате звичайно доводить до кінця. Коротко спілкується, не любить пустого базікання. Важко пристосовується до нової обстановки. Хворобливо реагує, коли необхідно перебудуватися або відмовитися від звички. Болісно переживає несправедливість, зазіхання на її права, розлуку з близькими людьми. Боїться і не любить змін, нестабільності.

Не витримує фізичних навантажень, якщо змушена виконувати їх у швидкому темпі. Хороша там, де потрібні зваженість, неквапливість, холоднокрівність.

Позитивні риси: некваплива, схильна до порядку, неконфліктна, поступлива, розсудлива, ділова, наполеглива, сильна воля, відчуття товариства.

Негативні риси: млява, байдужа у відношенні до праці, себе, людей; сором'язлива, лінива.

2.5. Інтереси та спеціальні здібності: (Наприклад, захоплюється різними видами спорту, має здібності до малювання, співу, вивчає англійську мову).

2.6. Особливості поведінки: неконфліктна, характерна середня контактність, спокійна, повільна, пунктуальна, врівноважена, легко стримує свої емоції. Легко і успішно виконує роботу, що вимагає напруги.

ЗРАЗОК ФОРМУЛЮВАННЯ СИЛЬНИХ СТОРІН ДИТИНИ З ООП

Загальні сильні сторони

Працює чи грає самостійно
Зацікавлений в тому, щоб робити добре
Розуміє і встановлює цілі
Бажає / хоче вивчити нові речі
Запитує про допомогу, коли це потрібно
Працює і веде себе добре у групі
Працює і веде себе добре «один на один»
Вміє висловлювати думки
Приймає розчарування / помилки і може рухатися далі
Має пристрасті та захоплення
Може планувати наперед
Приймає альтернативи (робить вибір)
Є допитливим і творчим
Має навички вирішення проблем

Соціальні сильні сторони

Може ділитися, дотримуватися черги, домовлятися
Шукає соціальної взаємодії
Просить про допомогу та заспокоєння, коли це потрібно
Втішає та пропонує допомогу, коли це потрібно
Приймає особисту відповідальність за дії (добре і погано)
Має хороше відчуття гумору
Не слідує за натовпом (протистоїть тиску однолітків)
Добре стежить за правилами та процедурами

Погоджується зі зміною діяльності
Вміє дружити і берегти стосунки
Правдивий і чесний
Має позитивні стосунки з дорослими
Показує співчуття та чутливість до інших
Любить допомагати іншим
Правильно реагує, коли розчарований (не агресивний)

Мовлення: сильні сторони

Вміє висловлювати потреби, бажання та ідеї в усній формі
Використовує слова і фрази під час розмови
За відсутності мовлення користується жестами
Розуміє жарти, каламбури та загадки
Можна говорити про події в правильному та логічному порядку
Розуміє розповідь
Використовує граматику, відповідну віку
Має і використовує зростаючий словниковий запас
Дитині цікаво слухати казки, історії, пісні
Бере участь у діалозі вдома, в освітньому закладі та з друзями
Відповідає на уточнюючі запитання в діалозі (хто, що, коли, куди, або про послідовність).

ОПИТУВАЛЬНИК ДЛЯ БАТЬКІВ

Шановні батьки! Вітаємо Вас у нашому дошкільному закладі. Чекаємо на Вашу дитину і щиро прагнемо, щоб кожен день перебування у колі ровесників приносив їй задоволення, нові враження, та збагачував новими знаннями та вміннями.

Відповіді на запитання запропонованої анкети допоможуть нам гармонізувати процес адаптації дитини до нового колективу та організувати максимально комфортні умови її перебування дитини у дошкільному закладі.

Прізвище, ім'я, по батькові дитини _____
Дата народження _____
Мати (прізвище, ім'я, по батькові) _____
Батько (прізвище, ім'я, по батькові) _____
Домашня адреса _____
Телефон _____

1. Як Ви називаєте дитину вдома? _____
2. Що ми повинні знати про стан здоров'я Вашої дитини? _____
3. Чим дитина захоплюється? _____
4. Чи боїться чогось Ваша дитина? _____
5. Яким іграм та іграшкам надає перевагу Ваша дитина? _____
6. Яка улюблена книга дитини? _____
7. Що вміє робити самостійно? _____
8. Який режим дня дитини вдома? _____
9. Що може розізлити, стривожити Вашу дитину? _____
10. Коли дитина плаче чи розгнівана, що її заспокоює? _____
11. Як заохочуєте дитину до виконання якихось дій? _____
12. Що вихователь має знати про риси характеру Вашої дитини? _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Завідувач ЗДО

Індивідуальна програма розвитку (ІПР)
(назва закладу дошкільної освіти)

Дитина _____ Дата народження _____

Батьки або опікуни _____

Телефон _____ Адреса _____

Особливості розвитку: синдром Дауна _____

Дата вступу до ЗДО: вересень 2021 р. Група _____

Чи отримувала дитина допомогу? Яку? Так (заняття з фахівцем з фізичної реабілітації для координації рухів і покращення тону м'язів) _____

Вихователь _____ Асистент вихователя _____

Строки дії програми: вересень 2021 р. – травень 2022 р. _____

Присутні на засіданні із приводу розробки ІПР:

Присутні	Дата	Присутні	Дата
Завідувач ЗДО (ПБ)	21.9.2021		
Вихователь (ПБ)	21.9.2021		
Практичний психолог (ПБ)	21.9.2021		
Учитель-дефектолог (ПБ)	21.9.2021		
Мати дитини (ПБ)	21.9.2021		

Перелік спеціальних і додаткових видів послуг:

Вид послуг	Кількість год. на тиждень	Місце проведення	Розклад
Заняття з корекційним педагогом	2	Кабінет корекційного педагога	Понеділок Середа
Заняття із практичним психологом	2	Кабінет психолога	Вівторок Четвер

Я ЗГОДЕН зі змістом ІПР.

Я мав змогу брати участь у розробці цієї програми.

Підпис батька (матері) або опікуна _____

Дата _____ 21.09.2021р.

Заповнюється один раз і за потреби вносяться корективи.

Критерії оцінювання есе

Критерії оцінки есе можуть трансформуватися залежно від їхньої конкретної форми, при цьому загальні вимоги до якості есе можуть оцінюватися за наступними критеріями:

Критерії	Бали	Вимоги до студента
Знання й розуміння теоретичного матеріалу	0,5	<ul style="list-style-type: none"> – визначає розглянуті поняття чітко й повно, наводячи відповідні приклади; – поняття, які використовує, відповідають темі; – самостійність виконання роботи.
Аналіз і оцінка інформації	0,5	<ul style="list-style-type: none"> – грамотно застосовує категорії аналізу; – уміло використовує прийоми порівняння й узагальнення для аналізу взаємозв'язку понять і явищ; – здатний пояснити альтернативні погляди на розглянуту проблему й прийти до збалансованого висновку; – діапазон інформаційного простору (студент використовує велику кількість різних джерел інформації); – обґрунтовано інтерпретує текстову інформацію за допомогою графіків і діаграм; – дає особисту оцінку проблемі.
Побудова суджень	0,5	<ul style="list-style-type: none"> – ясність і чіткість викладу; – логіка структурування доказів; – висунуті тези супроводжуються грамотною аргументацією; – приводяться різні точки зору і їхня

		<p>особиста оцінка;</p> <p>– загальна форма викладу отриманих результатів та їхньої інтерпретації відповідає жанру проблемної наукової статті.</p>
Оформлення роботи	0,5	<p>– робота відповідає основним вимогам до оформлення й використання цитат;</p> <p>– дотримання лексичних, граматичних і стилістичних норм літературної мови;</p> <p>– оформлення тексту з повним дотриманням правил орфографії й пунктуації;</p> <p>– відповідність формальним вимогам.</p>
Разом	2 бали	

Рекомендований зразок титульної сторінки есе:

**МІЖНАРОДНИЙ ЕКОНОМІКО-ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ АКАДЕМІКА СТЕПАНА ДЕМ'ЯНЧУКА
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ**

Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

Есе з курсу «Інклюзивна освіта в закладі дошкільної освіти».

Тема: «_____».

_____».

Виконав (ла): студент(ка) ____ -го курсу
денної (заочної) форми навчання

Групи – _____

(ПП) _____

Оцінка _____

Викладач _____

Рівне

202_-202__ навчальний рік

Критерії оцінювання творчого проєкту

№ з.п.	Критерії оцінювання проєкту	Кількість балів
1.	Творчий задум мультимедійного проєкту. Креативність сценарію.	1
2.	Креативність викладу фактів, ідей, результатів творчого пошуку. Аналіз сучасного стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій і перспектив подальшого розвитку даного питання	1
3.	Наявність обґрунтованої власної позиції, пропозицій щодо розв'язання проблем інклюзивної освіти, визначення перспектив удосконалення корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання.	1
4.	Оригінальність представлених матеріалів в аспекті методичного наповнення.	1
Разом		4 бали

Критерії оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання

Різноманітністю індивідуальних завдань, яка відповідає інноваційним технологіям навчання, є індивідуальна навчально-дослідна робота студента. Це самостійне наукове дослідження на тему проблемно-пошукового характеру, в якому слід дотримуватись основних вимог до робіт такого рівня. Максимальна кількість балів для його оцінювання – 8 балів.

8 балів за виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань студент може отримати, якщо:

- робота є оригінальним самостійним дослідженням, у якому відбито творчий пошук студента, його вміння нестандартно мислити, працювати з науковими джерелами, висуваючи при цьому власні гіпотези з досліджуваних проблем;

- при описі результатів повністю дотримано вимоги до структури роботи, до викладу думки та до технічного оформлення тексту, а саме:

1. Структура дослідження:

а) план;

б) вступ, який містить наступні позиції:

- актуальність проблеми;

- мета роботи;

- завдання (кожному з поставлених завдань має відповідати певна частина роботи);

- наукова новизна дослідження (відібрано новий матеріал для аналізу, здійснено уточнення певних наукових понять тощо);

в) основна частина регламентована поділом на розділи, в кожному з яких реалізується одне із завдань, сформульованих у вступі; усі структурні частини роботи композиційно завершені;

г) висновки;

д) тези – короткий виклад основних результатів дослідження;

е) бібліографічний опис списку літератури оформлено з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ж) у роботі використано найновіші досягнення науки з означуваних проблем.

2. Виклад думки:

а) аргументація думки.

У роботі продемонстровано індуктивні й дедуктивні методи при викладі наукових гіпотез, використано обґрунтовані посилання на відповідні джерела, теоретичні роздуми, проілюстровано конкретними прикладами;

б) ілюстрування думки.

Для ілюстрації авторських тверджень застосовано найбільш показові, найбільш переконливі приклади, частину яких піддано детальному аналізу.

3. Технічне оформлення роботи.

Дотримано основних вимог до оформлення наукових робіт:

- текст набрано на комп'ютері (шрифт 14, інтервал 1.5, розмір полів: верхнє – 2,5, ліве – 3,5, нижнє – 3, праве – 1);
- нумерація сторінок зверху справа;
- кожен з основних розділів роботи розпочато з нової сторінки;
- посилання в тексті оформлено за зразком: [10, с.32], де 10 – номер джерела у списку літератури, с. 32 – номер сторінки;
- робота має охайний вигляд, її переплетено або подано для перевірки в папці.

7-6 балів за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

- наукове дослідження студента виконане на достатньо високому рівні, але має незначні недоліки в технічному оформленні, укладанні списку літератури, стилістиці тексту;
- робота має чітку структуру, думки логічно аргументовані, використано широкий арсенал наукових джерел;
- основна частина демонструє реалізацію поставлених завдань;
- висновки ілюструють наукову новизну отриманих результатів.

5-4 бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота чітко структурована, але у викладі простежується неточне розуміння деяких наукових понять і категорій, мало цитувань з наукових джерел;

– мета роботи в цілому досягнута, але завдання реалізовані не повністю;

– допущено недоліки в оформленні посилань, укладанні списку використаної літератури.

3-2 бали за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, але має структуру, у списку літератури зазначено більше трьох джерел;

– роботу виконано акуратно, дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

1 бал за виконання індивідуального навчально-дослідного завдання студент може отримати, якщо:

– робота не відповідає переважній більшості вимог до наукових досліджень, не дотримано вимог щодо структури, у списку літератури зазначено менше трьох джерел;

– роботу виконано неакуратно, не дотримано більшість вимог до технічного оформлення тексту.

Для нотаток

